

Facultad de Ingeniería
Academia y Proyección Social

**CAMPOS DE VIENTO Y PRECIPITACIONES USANDO DIFERENTES
PARAMETRIZACIONES DE CUMULUS DEL MODELO DE PRONOSTICO DEL
TIEMPO WFR SOBRE EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

**JOSE FABIO MUÑOZ MANCERA
COD: 0161120044
LAURA VANESSA RAMOS BONILLA
COD: 0161020059**

**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
RIOHACHA – LA GUAJIRA
2022**

Facultad de Ingeniería
Academia y Proyección Social

**CAMPOS DE VIENTO Y PRECIPITACIONES USANDO DIFERENTES
PARAMETRIZACIONES DE CUMULUS DEL MODELO DE PRONOSTICO DEL
TIEMPO WFR SOBRE EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

**JOSE FABIO MUÑOZ MANCERA
COD: 0161120044
LAURA VANESSA RAMOS BONILLA
COD: 0161020059**

MONOGRAFIA PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERIA AMBIENTAL

**DIRECTOR
HELI A. ARREGOCÉS REINOSO
INGENIERO AMBIENTAL**

**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
RIOHACHA – LA GUAJIRA
2022**

RESUMEN

Los modelos numéricos meteorológicos representan una herramienta atractiva para la comprensión de procesos atmosféricos complejos. Se implementó el modelo Weather Research Forecasting WRF, variando la parametrización de cumulus con 3 esquemas, con el objetivo de evaluar su rendimiento al estimar la precipitación y los campos de viento en el departamento de La Guajira, lo anterior mediante simulaciones de variables meteorológicas en superficie de los meses de agosto y septiembre del año 2019. Se anidaron 6 dominios espaciales a lo largo del departamento de La Guajira. Se utilizó inicialmente un dominio inicial de 18Km, un segundo dominio de 6Km y 4 dominios espaciales con resolución de 2Km que corresponden a la ubicación de estaciones en superficie. Con los datos de las estaciones se realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables meteorológicas para validar el rendimiento del modelo. Las simulaciones de las precipitaciones arrojaron valores significativos en cada uno de los esquemas. Por otra parte, en los campos de vientos simulados reflejaron una complejidad en la predicción en los datos de dirección de los mismos, especialmente en aquellos datos de superficie ubicados en cercanía de relieve montañoso. La validación del rendimiento del modelo mostró un comportamiento aceptable del esquema Grell Freitas (GF) en la mayoría de las variables meteorológicas en cada uno de los dominios de las estaciones. El esquema GF fue el único que replicó bien las velocidades en las masas de los vientos con valores de Sesgo y error medio absoluto cercanos a cero "0", sin embargo, el modelo disminuyó su rendimiento en las direcciones de los campos de viento y todos los esquemas arrojaron valores predichos lejanos a los valores observados en superficie, esta diferencia se vio marcada en la determinación de los estimadores estadísticos. Para estudios que requieran un alcance mayor sería prudente evaluar por separado estaciones con condiciones de relieve particulares y complejas para evaluar el desempeño del modelo en este tipo de condiciones.

Palabras Clave. Modelo numérico meteorológico, variable meteorológica, esquema, error medio absoluto, rendimiento

ABSTRACT

Meteorological numerical models represent an attractive tool for understanding complex atmospheric processes. The Weather Research Forecasting WRF model was implemented, varying the parameterization of cumulus with 3 schemes, with the objective of evaluating its performance when estimating precipitation and wind fields in the department of La Guajira, the above through simulations of meteorological variables on the surface. of the months of August and September of the year 2019. 6 spatial domains were nested throughout the department of La Guajira. An initial domain of 18 km, a second domain of 6 km and 4 spatial domains with a resolution of 2 km corresponding to the location of surface stations were initially used. With the data from the stations, a descriptive statistical analysis of the

meteorological variables was carried out to validate the performance of the model. Precipitation simulations yielded significant values in each of the schemes. On the other hand, in the simulated wind fields they reflected a complexity in the prediction in their direction data, especially in those surface data located in the vicinity of mountainous relief. The validation of the model performance showed an acceptable behavior of the Grell Freitas (GF) scheme in most of the meteorological variables in each of the station domains. The GF scheme was the only one that replicated well the speeds in the wind masses with Bias values and mean absolute error close to zero "0", however, the model decreased its performance in the directions of the wind fields and all the schemes yielded predicted values far from the values observed on the surface, this difference was marked in the determination of the statistical estimators. For studies that require a larger scope, it would be prudent to separately evaluate stations with particular and complex relief conditions to evaluate the performance of the model in these types of conditions.

Keywords. Meteorological numerical model, meteorological variable, scheme, mean absolute error, performance

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	3
ABSTRACT.....	3
INTRODUCCIÓN	8
CAPITULO 1.....	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	10
1.2 OBJETIVOS	12
1.2.1. Objetivo General	12
1.2.2. Objetivos Específicos.....	12
1.3 JUSTIFICACIÓN.....	12
1.4 DELIMITACIÓN	13
1.4.1 Delimitación espacial	13
1.4.2 Delimitación temporal.....	13
1.4.3 Delimitación Teórica.....	14
CAPITULO 2.....	15
2. MARCO TEORICO.....	15
2.1 ANTECEDENTES	15
2.2 BASES TEÓRICAS	16
2.2.1. Parametrización física.....	16
2.2.2. Velocidad del viento	17
2.2.3. Modelo Weather Research Forecasting (WRF).....	17
2.2.3.1. Componentes del WRF	17
2.2.3.1.1 WPS	18
2.2.3.1.2 Salidas del modelo	19
2.2.4. Precipitación	19
2.2.5. Temperatura	20
2.2.6. Parametrización de Cumulus.	20
2.2.6.1 Esquema de KF	20
2.2.6.2. Esquema Betts-Miller-Janjic. (BMJ)	20

2.2.6.3 Esquema Grell-Freitas.	21
2.2.7. Humedad relativa del aire	21
2.2.8. Análisis de sensibilidad.....	21
2.2.9. Clima.....	21
2.2.10. Meteorología	22
2.2.11. Modelos Globales	22
2.2.12. Modelos Numéricos	22
2.2.13. Modelos regionales	22
2.3 VARIABLE.....	23
2.3.1. Variable dependiente	23
2.3.2. Variable independiente	23
2.4. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE.....	23
CAPITULO 3.....	24
3. DISEÑO METODOLÓGICO	24
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	25
3.2. MÉTODOS DE ESTUDIO	26
3.3. FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	26
3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA.....	26
3.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS.....	26
3.5.1. Dominio de modelación.....	26
3.5.2. Análisis en superficie.....	27
3.5.3. Simulación WRF.....	28
3.5.4. Validación del modelo	29
CAPITULO 4.....	31
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	31
4.1. Análisis en superficie de variables meteorológicas.....	31
4.1.1. Temperatura	31
4.1.2. Humedad relativa	32
4.1.3. Vectores de viento.....	34
4.1.4. Precipitación	36

4.2 Simulación modelo WRF	36
4.2.1 Temperatura	37
4.2.2 Humedad Relativa.....	39
4.2.3. Vectores de viento simulados	42
4.2.4. Precipitación acumulada en las simulaciones del WRF	43
4.3 Rendimiento del modelo.....	46
4.3.1. Análisis horario	46
4.3.2. Análisis Diario	49
CONCLUSION Y RECOMENDACIONES	51
CONCLUSIÓN	51
RECOMENDACIONES	52
REFERENCIAS CONSULTADAS	53
ANEXOS	57

INTRODUCCIÓN

El cambio climático y el calentamiento global son sucesos a escala global que causan afectaciones en la vida diaria de los seres humanos a lo largo del mundo. Fenómenos como los vendavales y fuertes lluvias han sido ejemplo claro de los mecanismos bajo los cuales estos sucesos causan dichas afectaciones con su paso. En lugares o ciudades ubicados en zonas costeras, los vendavales tienden a presentar una afectación más grande debido a los fuertes vientos que conlleva la interacción del mar. Gran parte del departamento de La Guajira está ubicado en la zona costera del mar caribe. Los registros del IDEAM reportan altos valores de velocidad en los vientos (Chamorro et al., 2015). De hecho, el departamento es sensible a afectaciones por el paso del fenómeno de La Niña (IDEAM, 2021).

Para actuar de una manera eficaz ante la ocurrencia de este tipo de eventos, se han desarrollado mecanismos preparados con datos meteorológicos para tratar de predecir eventos próximos y alertar a la comunidad para lograr actuar a tiempo. Aun así, muchos de estos mecanismos no cuentan con una precisión acorde a las predicciones necesarias espacial y temporalmente para alertar tempranamente a los habitantes de una comunidad. La precisión de modelos como el WRF, según Arango & Ruiz, (2011) para analizar procesos atmosféricos y analizar la variabilidad climática ha sido aceptable, y lo presentan como alternativa favorable para el diseño de sistemas de alerta temprana en ciudades o departamentos propensos a verse afectados por fenómenos naturales.

El WRF ha sido utilizado anteriormente en Colombia para realizar predicciones de eventos meteorológicos y climáticos (Aragón et al., 2012; Jiménez, 2014). En el departamento de La Guajira aún no se evidencia el uso de este tipo de modelos de predicción matemática para tener una información más precisa posibles eventualidades futuras relacionadas con inundaciones y vendavales. Por lo tanto, es necesario generar conocimiento sobre el rendimiento del WRF para predecir las masas de viento y las precipitaciones en este departamento.

En esta investigación se utilizaron datos de 4 estaciones meteorológicas para el análisis del comportamiento de cada una de las variables en la superficie. El dominio temporal son los meses de agosto y septiembre del año 2019. Las simulaciones se realizaron con el modelo WRF variando la parametrización de cumulus con tres esquemas. Se establecieron 6 dominios espaciales a diferentes resoluciones haciendo una especie de rescalamiento a fin de evaluar el comportamiento del WRF a diferente resolución espacial. Los datos obtenidos en las simulaciones también fueron objeto de análisis estadístico descriptivo para posteriormente realizar la validación de los datos, comparando los valores observados en superficie con los predichos por el WRF a través de estimadores como el BIAS, porcentajes de errores cuadráticos normalizados y coeficiente de correlación. Esta investigación cobra importancia por la novedad en el uso de este tipo de modelos matemáticos en el departamento de La Guajira en búsqueda de complementar los datos de las estaciones meteorológicas con predicciones a

Facultad de Ingeniería
Academia y Proyección Social

una resolución espacial y temporal específica y así evaluar la incorporación del WRF en las medidas de alerta del mencionado departamento.

CAPITULO 1.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El departamento de La Guajira, inmerso en la región Caribe de Colombia, ha registrado la presencia o paso de vendavales en los últimos años. Estos fenómenos se han caracterizados por dejar daños representativos en la forma de vida de los habitantes del departamento. Los fuertes vientos que conlleva el paso de vendavales en esta zona han derribados viviendas, árboles y otros elementos han que generado alteraciones a la sociedad (El Heraldó, 2019). Las condiciones meteorológicas de La Guajira se caracterizan por campos de vientos de velocidades promedio de 5 m/s durante todo el año, alcanzando valores de 11 m/s en la zona peninsular. En el período más seco, de diciembre a abril, los vientos alisios del este- noreste se intensifican(IDEAM, 2020).

Los modelos numéricos de pronóstico meteorológicos constituyen una herramienta base para entender, explicar y predecir el comportamiento de la atmósfera en una zona. El modelo de pronóstico de investigación meteorológica Weather Research Forecasting (WRF) se caracteriza por su capacidad de determinar las variaciones de los procesos atmosféricos. Su aplicabilidad está muy extendida en el ámbito investigativo mostrando rendimientos aceptables en el estudio de sistemas climáticos complejos. (Arango & Ruiz, 2011).

En Colombia, se ha evidenciado experiencia en la predicción de variables relacionadas con la atmosfera en entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el Centro de Investigaciones Oceánicas e Hidrográficas (CIOH), y otras instituciones no gubernamentales. Es de resaltar que en las universidades se ha presentado una reducción en su utilización a estudios de casos específicos. En el caso particular del IDEAM, el modelo WRF se implementó desde el año 2007 con fines de predicción del tiempo para Colombia y la ciudad de Bogotá a una resolución espacial de (20km × 20km) y (7km × 7km) respectivamente siendo una herramienta muy importante para los meteorólogos a la hora de tomar decisiones en la emisión del pronóstico oficial.

Las entidades educativas generan simulaciones de rescalamiento en lo consecuente a las predicciones del clima con datos proporcionados por el IDEAM, mediante el modelo WRF. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la Universidad de Antioquia, que realiza este tipo de simulaciones y que a pesar de que en su caso no se considera información científica, llama la atención que en otros departamentos de Colombia ya se ha implementado el modelo WRF como herramienta de simulación de precipitaciones y campos de viento. En La Guajira aún no se evidencia este tipo de estudio, mucho menos partiendo de la parametrización de cúmulos, aun puesto ya en conocimiento de que los registros más grandes de viento según el IDEAM se registran en esta zona y que como ya se mencionó, la afectación por vendavales es frecuente y considerable.

Además de los vendavales, es importante resaltar la afectación que llega a tener el departamento de La Guajira ante las inundaciones. Dichos eventos se magnifican debido a el fenómeno de La Niña (Moreno et al., 2014). Las inundaciones se encuentran como la amenaza natural más frecuente en la región Caribe afectando en gran manera ciudades como Cartagena y Barranquilla, además afecta a todos los municipios costeros del departamento de La Guajira (INVEMAR, 2010).

Ante esto es correcto hablar de un Sistema de Alerta Temprana (SAT). Estos sistemas se definen como el conjunto de herramientas, dispositivos de control, capacidades de gestión e instrumentos tecnológicos que las instituciones claves identifican para difundir la información de manera oportuna a las comunidades expuestas a un riesgo, y cuyo resultado son medidas de mitigación orientadas a reducir los efectos de los desastres naturales y las pérdidas económicas y de vidas.

Ejemplo de SATs en Colombia, encontramos en el departamento de Antioquia, que desde el año 2013 ha implementado como parte de sistema el modelo WRF. Este modelo ha sido adaptado para su operación en el Valle de Aburrá y su región vecina. La aplicación del modelo WRF busca establecer un pronóstico sobre las condiciones de temperatura, lluvia, humedad, vientos y presión atmosférica. El modelo se ejecuta diariamente y es desplegado en la página web del SIATA (www.siata.gov.co). Otro ejemplo en Colombia es el SAT de Norte de Santander, en el cual el modelo WRF radica su importancia en la verificación de pronósticos realizados en base a imágenes satelitales y al comportamiento histórico de variables meteorológicas en este departamento (Consejería Departamental de Gestión de Riesgo de Norte de Santander, 2020).

A pesar de ser considerado uno de los departamentos con necesidad de un Sistema de Alerta Temprana eficaz, La Guajira cuenta como principal suministro de información a CORPOGUAJIRA, corporación que emite boletines diarios del comportamiento del clima en el departamento, basándose en los datos de la Administración Nacional de la Atmósfera Oceánica, por sus siglas en inglés (NOAA) y del Centro Nacional de Huracanes con siglas en inglés (NHC). Los boletines emitidos tienen como su objetivo gestionar los riesgos ante las inundaciones y deslizamientos; además presentan una descripción de las condiciones climáticas para el departamento y los municipios y se publican en su página web junto con las recomendaciones a la comunidad. (CORPOGUAJIRA, 2020). No se evidencia la implementación de modelos calibrados como el WRF para los pronósticos meteorológicos en el desarrollo de la información de su sistema de alerta temprana, esto considerando que actualmente basan sus estimaciones en datos proporcionadas en otras agencias, que utilizan resoluciones más gruesas que contemplan áreas alrededor de 25 Km. Ante esto encontramos que, según Peña et al., (2019) un WRF es apropiado para ser aplicado en un amplio rango de escalas desde decenas de metros hasta miles de kilómetros.

Bajo este enfoque expuesto, es posible plantear la pregunta: ¿Es factible la aplicación de un modelo de predicción meteorológica como el WRF a fines de un SAT en el departamento de La Guajira?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

Evaluar el rendimiento del modelo numérico WRF para estimar campos de vientos y precipitaciones parametrizando los esquemas de cumulus sobre el departamento de La Guajira

1.2.2. Objetivos Específicos

- Analizar el comportamiento de los campos de vientos y precipitaciones registradas en superficie de la zona de dominio mediante un análisis estadístico descriptivo.
- Simular los campos de vientos y las precipitaciones utilizando diferentes parametrizaciones de los esquemas de cumulus del modelo WRF.
- Validar los resultados de las estimaciones de las variables meteorológicas dadas por el modelo WRF mediante métricas de rendimientos al ser comparados con datos en superficie.

1.3 JUSTIFICACIÓN

En los últimos años los drásticos cambios del clima, con huracanes y tormentas tropicales más frecuentes, al parecer todo generado por el Cambio Climático, por lo que es necesario pronosticar y alertar oportunamente la probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos hidrometeorológicos extremos.

La precisión de los pronósticos y predicciones son vitales para la toma de medidas de mitigación, para reducir el impacto de estos fenómenos, por lo que es necesario que se lleven a cabo los análisis necesarios, utilizando modelos meso escalares (10 -50 Km) independientes y de alta resolución (<5Km), como lo es uno de los modelos más utilizados disponibles de descarga gratuita, el WRF.(Elsy et al., 2017).

Los resultados obtenidos por el modelo WRF juegan un papel muy importante para diversos estudios en relación con la calidad de aire. En su trabajo sobre inversiones térmicas y su relación con la calidad del aire, Peña et al. (2019) afirma que es de vital importancia conocer la calidad del aire que se respira en las grandes ciudades, ya que la contaminación se vincula directamente con enfermedades afectando la salud de sus habitantes. Por otra parte, el impacto económico resulta ser evidente al poder planificarse con tiempo las actividades económicas; poner a resguardo los materiales y cultivos que puedan ser dañados por los contaminantes o partículas suspendidas, así como otras muchas tareas relacionadas con el turismo y el transporte. Por lo tanto, se justifica plenamente emprender estudios en esta dirección y más aún cuando se derivará de los mismos obtener un sistema que permitirá a las autoridades alertar a la población de las posibles contingencias ambientales con tiempo suficiente y tomar las medidas que mitiguen o controlen los posibles efectos a la salud.

La región Caribe sufre con frecuencia alteraciones climáticas por la generación de tormentas en el Mar Caribe, el fenómeno de la Niña, y la época anual de lluvias cuyos efectos generan

inundaciones en partes bajas de los márgenes de los ríos y otros cuerpos de agua y la zona costera. Por ello ha surgido la necesidad de contar con sistemas que permitan predecir con suficiente antelación, la ocurrencia de eventos de riesgo por inundación, para prevenir a la población y tomar medidas ante las situaciones de emergencia, mediante el uso de SAT (Moreno et al., 2014).

La metodología habitual del desarrollo de un SAT, consiste en primer lugar, en identificar los fenómenos que suponen una amenaza para el hombre y evaluar su peligrosidad, determinar el área de inundación ante un determinado evento, estudiar y conocer el funcionamiento del sistema hidrológico asociado al cuerpo de agua. Además de lo anterior, dicho desarrollo consiste en la elaboración de escenarios a través de la modelación del sistema, la toma de datos en tiempo real, la creación de un Sistema de Información Geográfica, SIG y los elementos de alerta (Moreno et al., 2014).

Si se contemplan las posibilidades que ofrece el uso del modelo WRF con sus respectivas validaciones por métricas estadísticas, encontraremos una herramienta de predicción, pronóstico y análisis de datos meteorológicos, que podría influir positivamente en el desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana para el departamento, afrontando de una mejor manera los peligros que conlleva para las zonas costeras el cambio climático.

1.4 DELIMITACIÓN

1.4.1 Delimitación espacial

El departamento de La Guajira se encuentra ubicado en la Zona Norte colombiana con latitud $10^{\circ}23'$ a $12^{\circ}28'$ N y longitud de $71^{\circ}06'$ a $73^{\circ}39'$ O. Limita al norte y al oeste con el Mar Caribe, al este con el Golfo de Venezuela y con parte de este país y en Colombia limita al sur con el departamento del Cesar y al suroeste con el departamento del Magdalena. Su territorio está constituido con parte de la península de La Guajira y al sur con partes de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y la planicie aluvial de los ríos Ranchería y Cesar, con lo cual encontramos en esta zona una variedad de climas. Esta zona comprende una extensión de 20.848 km², lo que representa el 1,8 % del territorio nacional (Gobernación de La Guajira, 2013).

1.4.2 Delimitación temporal

Se realizarán las simulaciones con el modelo durante los meses agosto y septiembre de 2019 variando la parametrización de cúmulos en el modelo WRF y se realizarán las estimaciones del modelo en cuanto a Temperatura, Humedad Relativa, vectores de viento y precipitaciones, el análisis del comportamiento de las variables se realizará diariamente y en un tramo de una hora. Se seleccionó este dominio temporal debido a la mayor disponibilidad de datos de las estaciones en superficie.

1.4.3 Delimitación Teórica

La temática está marcada por el estudio del comportamiento de variables atmosféricas y su sensibilidad ante la implementación de un modelo numérico en este caso el modelo WRF, con el fin de validar su rendimiento para posteriormente evaluar su eficacia como herramienta de pronóstico meteorológico en las zonas de dominio de este trabajo. Principalmente la temática abarca la implementación de modelos numéricos de predicción meteorológica, consecutivamente se desprenden temáticas como las simulaciones realizadas por este tipo de modelo a ciertas escalas y lo que implica la variación de estas escalas espaciales y temporales. Finalmente se abarcan temáticamente las relaciones entre estas simulaciones y datos reales que nos llevan a lo que se considera como el rendimiento de este tipo de modelo, este rendimiento a posteriori indica un criterio de evaluación donde finalmente se considera si es factible o no la implementación del modelo WRF como complemento o herramienta principal para predecir variables meteorológicas en sitios afectados por vendavales o inundaciones tal y como sucede en el departamento de La Guajira.

CAPITULO 2

2. MARCO TEORICO

En este capítulo se describe todo lo que se relaciona con la parte conceptual de esta investigación, es decir todos los precedentes o antecedentes de investigación que de una u otra forma contribuyen a los propósitos de este trabajo, además se describen todas las bases teóricas que se consideran necesarias para su desarrollo. Finalmente se muestran las variables de investigación, que posteriormente se operacionalizan mediante una matriz (Ver Tabla 2) teniendo en cuenta los objetivos, indicadores, y dimensión de la variable.

2.1 ANTECEDENTES

A continuación, en la Tabla 1 Se encuentra la información de los antecedentes de investigación, conformada por autores, objeto de trabajo y su contribución principal a este trabajo.

Tabla 1. Antecedentes de Investigación.

Autor (año)	Objeto del trabajo	Contribución
Elsy et al (2017)	Modelar el pronóstico hidrológico para alerta temprana a partir de las salidas del modelo WRF para El Salvador enfocado en la cuenca del río Sucio.	Los datos pronosticados por el modelo bajo el esquema Kain-Fristch (KF) resultaron inferiores a los datos reales, arrojando en su mayoría correlaciones negativas en las variables de precipitaciones, todos los valores del sesgo tienen un signo negativo, lo que significa que los valores de lluvia pronosticada son inferiores a los de la lluvia observada.
Otieno et al (2020)	Evaluar la sensibilidad de las características de las precipitaciones a los esquemas de parametrización de cúmulos de un modelo WRF sobre África oriental durante los años húmedos	Con la parametrización de cumulus, el esquema KF replicó de manera relativa las precipitaciones, siendo coherentes con los valores observados.
Dzembre & Adaramola al (2020)	Analizar la sensibilidad de los vientos superficiales en Ghana ante 11 esquemas de parametrización del modelo WRF.	En cuanto a los vectores de viento, la parametrización de capa límite planetaria por sus siglas en inglés (PBL) arrojó que el esquema Mellor-Yamada Nakanishi and Niino (MYNN) ofreció un buen desempeño en cuanto a la predicción de velocidad, registrando en esta variable un error cuadrático medio inferior a 2m/s y con una buena correlación predicción-observación.
Navale & Singh (2020)	Investigar el efecto de la Topografía en los patrones de lluvia simulados por el modelo WRF en la región Noroeste del Himalaya.	Con la parametrización de Cumulus y el esquema KF se hicieron simulaciones de precipitación en zonas con pendientes pronunciadas, el modelo WRF se comportó de manera eficaz en este tipo de relieve y fue validado con observaciones satelitales

		y de superficie mostrando un buen rendimiento.
Yu et al., (2020)	Evaluar los pronósticos de la precipitación del modelo WRF en espaciamientos de cuadrícula de 4 y 12 Km	Con la parametrización de cumulus y PBL aplicadas a resoluciones de 4Km y 12 Km respectivamente se comparó el comportamiento del WRF ante datos proporcionados por el Centro Nacional de Información Meteorológica de la Administración Meteorológica de China. Esta comparación de resoluciones arroja que el WRF a 4Km con el esquema Grell-3 mostro mejor rendimiento que el WRF a 12 Km.

Tal como lo expresa Elsy et al (2017b) en sus resultados, el modelo WRF también tiende a subestimar los valores de precipitación y por ende a arrojar correlaciones negativas en la validación, sobre todo en casos de días aislados. Por otra parte, Otieno et al (2020), y Navale & Singh (2020) en sus respectivas investigaciones encontraron que el modelo WRF en la parametrización de cumulus y usando el esquema KF , predice de manera eficaz la precipitación. Otro factor a resaltar es el comportamiento del WRF en zonas de precipitación con pendientes pronunciadas, bajo las cuales según Navale & Singh (2020), arroja resultados positivos en cuanto a la comparación de datos de salida con observaciones satelitales. Además del esquema KF , Yu et al., (2020) en su investigación, variando la parametrización cumulus encontró que el esquema Grell-3 mostro un buen rendimiento para la predicción de precipitaciones. En lo que respecta a los campos de viento, Dzebre & Adaramola al (2020) en su investigación variaron la parametrización PBL a con 11 esquemas del modelo, tras la validación del rendimiento del WRF encontraron el mejor desempeño en el esquema MNYY. Es de destacar la importancia de utilizar el modelo WRF con datos continuos y variando sus diferentes esquemas, en la estimación de variables meteorológicas.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1. Parametrización física

La parametrización física o sub modelo de un modelo matemático es un conjunto de estimaciones que intentan resumir procesos complejos y multiescala mediante una representación idealizada y aproximada. Cada parametrización se basa en un conjunto de ecuaciones y, a menudo, depende de parámetros, o valores de los cuales a menudo están mal limitados por las observaciones. Por ejemplo, la fracción de nubes necesaria para representar el efecto medio de un campo de nubes sobre la radiación puede ser relacionado con la humedad y temperatura resueltas a través de una relación empírica. se necesitan parametrizaciones para muchos componentes no susceptibles de enfoques de primer principio en la escala de cuadrícula de un modelo global, incluido el límite capas, hidrología superficial y dinámica de ecosistemas. Cada parametrización, a su vez, depende típicamente de uno o más parámetros cuyos valores numéricos son pobremente limitados por primeros principios u observaciones en la escala de cuadrícula de los modelos globales. Siendo aproximado descripciones de procesos no resueltos,

existen diferentes posibilidades para la representación de muchos Procesos.(Hourdin et al., 2017)

2.2.2. Velocidad del viento

El viento es el desplazamiento horizontal de las masas de aire, causado por las diferencias de presión atmosférica, atribuidas a la variación de temperatura sobre las diversas partes de la superficie terrestre. Es decir, las distintas temperaturas existentes en la tierra y en la atmósfera, por la desigual distribución del calentamiento solar y las diferentes propiedades térmicas de las superficies terrestres y oceánicas, producen corrientes de aire. Las masas de aire más calientes tienden a subir y en su lugar se ubican masas de aire más densas y frías. La velocidad del viento por sus siglas en inglés (WS) en la atmósfera libre está en relación directa con la diferencia de presión entre dos puntos separados por una distancia determinada. Este valor se calcula habitualmente en milibares por grado de meridiano. Cuanto más aproximadas están las isobaras, más rápido es el viento en el sector considerado; cerca del suelo, la velocidad se ve reducida de un 30 a un 50% por las turbulencias que provocan los relieves y asperezas del sustrato terrestre, así como las desigualdades térmicas (turbulencia térmica). Ello explica que, a igual gradiente, los vientos sean frenados en mayor medida en los continentes que en los océanos.(Sierra, 2006).

2.2.3. Modelo Weather Research Forecasting (WRF).

El WRF es un modelo meteorológico de última generación que permite obtener campos de viento, presión, temperatura, precipitación entre otros. El modelo WRF puede ser configurado regionalmente para representar dominios espaciales en diferentes escalas de acuerdo al estudio que desee realizarse.(Elsy et al., 2017a)

Para los investigadores, WRF puede producir simulaciones basadas en condiciones atmosféricas reales (es decir, a partir de observaciones y análisis) o condiciones idealizadas. WRF ofrece una plataforma de predicción operativa flexible y computacionalmente eficiente, al tiempo que refleja los avances recientes en física, numérica y asimilación de datos aportados por los desarrolladores de la extensa comunidad de investigación.(National Center for Atmospheric Research (NCAR) & University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), 2017)

2.2.3.1. Componentes del WRF

Como se muestra en la Figura 1, el WRF está compuesto por los siguientes programas:

- The WRF Preprocessing System (WPS)
- Data Assimilation (WRF D-A)
- ARW solver
- Post-processing & Visualization tools.

Figura 1. Diagrama de flujo y componentes del modelo WRF. (Elsy et al., 2017a).

2.2.3.1.1 WPS

El sistema de pre procesamiento de WRF (WPS) es un conjunto de tres programas cuya función colectiva es preparar la entrada al programa real para simulaciones de datos reales (Figura 2). Cada uno de los programas realiza una etapa de la preparación: la geo malla (Geogrid) define los dominios del modelo e interpola datos geográficos estáticos a las cuadrículas; Ungrib extrae campos meteorológicos de archivos con formato GRIB; y Metgrid interpola horizontalmente los campos meteorológicos extraídos por Ungrib a las cuadrículas del modelo definidas por Geogrid. El trabajo de interpolar verticalmente los campos meteorológicos a niveles WRF eta se realizan dentro del programa Real.

Figura 2. Flujo de datos entre los programas del WPS

Fuente: https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V3.9/ARWUsersGuideV3.9.pdf

2.2.3.2 Salidas del modelo

Las salidas que proporciona el modelo WRF contienen información pronosticada, para un intervalo de tiempo determinado, de diferentes variables meteorológicas. Los ficheros que componen estas salidas cumplen con las especificaciones de un formato conocido como netCDF. NetCDF (Network Common Data Form) es un conjunto de interfaces de acceso para datos en forma de array y una colección de librerías, libremente distribuidas, de acceso para datos implementadas para C, Fortran, C++, Java y otros lenguajes. Las librerías proporcionan un formato, multiplataforma, para representar información científica. (Guerrero-Higueras, A.M., Garcia-Ortega, E., Matell'an-Olivera, V., Sanchez, 2013)

2.2.4. Precipitación

Agregado de partículas acuosas, líquidas o sólidas, cristalizadas o amorfas que caen de una nube o grupo de nubes y alcanzan el suelo, la precipitación es, en general el término que se refiere a todas las formas de humedad emanadas de la atmosfera y depositadas en la superficie terrestre, tales como lluvia, granizo, rocío, neblina, nieve o helada (Monsalve, 2008).

Otra definición acertada para la precipitación es afirmar que se define como toda forma de humedad que se origina en las nubes y llega hasta la superficie terrestre. La precipitación se puede dar en forma de lluvia, llovizna, nieve, granizo, etc. Se produce gracias al vapor de agua originado por la evaporación del agua de océanos, ríos, mares, plantas y diversas superficies húmedas. El vapor de agua se enfría, condensándose y tomando forma líquida. De esta manera

se forman las nubes, que finalmente son los agentes que provocan las precipitaciones.(Elsy et al., 2017).

2.2.5. Temperatura

Es el indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire. Aunque existen otras escalas para otros usos, la temperatura del aire se suele medir en grados centígrados (°C) y, para ello, se usa un instrumento llamado termómetro. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares. También depende del tipo de sustratos (la roca absorbe energía, el hielo la refleja), la dirección y fuerza de los vientos, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua. Sin embargo, hay que distinguir entre temperatura y sensación térmica.(OJM Peña Cáceres, 2019)

2.2.6. Parametrización de Cúmulos.

Esta parametrización es responsable sobre los efectos a escala de sub-malla de nubes convectivas y/o someras. Los esquemas de esta parametrización (representación matemática) están destinados a representar los flujos verticales debido a corrientes ascendentes y descendentes no resueltas y al movimiento de compensación fuera de las nubes.(Navarro Barboza, 2019)

2.2.6.1 Esquema de KF

Es un esquema de la parametrización de cumulus del WRF que se ha implementado con éxito durante muchos años en el modelo de meso escala de la Universidad Estatal de Pensilvania-Centro Nacional de Investigación Atmosférica. El esquema KF se derivó del esquema de parametrización convectiva, por sus siglas en inglés (CPS) de Fritsch-Chappell, y Fritsch y Chappell en 1980 que describen su marco fundamental y supuestos de cierre. KF90 modificó el modelo de corriente ascendente en el esquema y luego introdujo muchos otros cambios, de modo que finalmente se volvió diferente del esquema de Fritsch-Chappell. Se distinguió de su algoritmo principal al referirse al código más elaborado como el esquema KF, que comenzó a principios de la década de 1990.(Of et al., 2004)

2.2.6.2. Esquema Betts-Miller-Janjic. (BMJ)

Otro esquema de la parametrización de cumulus es el Betts–Miller–Janjic por sus siglas (BMJ) que se destaca porque las características básicas de estos regímenes pueden caracterizarse por un parámetro que se llama "eficiencia de la nube"(Sun et al., 2015), dicho parámetro está definido por la afirmación de que la eficiencia de la nube es proporcional a una combinación adimensional del cambio de entropía en el intervalo de tiempo, la precipitación en el intervalo de tiempo y la temperatura media de la nube.

2.2.6.3 Esquema Grell-Freitas.

Además de los anteriores se implementará el esquema de Grell– Freitas (GF) en el que el flujo de masa de la base de la nube varía cuadráticamente en función de la fracción de corriente ascendente convectiva en el Modelo global no hidrostático de predicción a través de escalas (MPAS). Y del cual se ha demostrado que las velocidades de secado y calentamiento convectivo parametrizadas se reducen a medida que aumenta la resolución horizontal y que la convección parametrizada se apaga completamente en las resoluciones más altas. GF Se basa en la parametrización desarrollada inicialmente por Grell en 1993 y ampliada posteriormente por Grell y Devenyi en el 2002 para incluir el estocasticismo. (Fowler et al., 2016).

2.2.7. Humedad relativa del aire

Humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua en el aire, en comparación con la cantidad que el aire se mantiene potencialmente saturado. Generalmente, la humedad relativa es menor que este máximo, excepto cuando aparece el rocío. Dado que el valor de saturación aumenta a medida que la temperatura del aire aumenta, la humedad relativa depende tanto del contenido de vapor de agua en el aire como de la temperatura del aire. En consecuencia, cualquier cambio en la temperatura del aire está acompañado por un cambio respectivo en la demanda evaporativa. (Fanourakis et al., 2020).

2.2.8. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad global es una herramienta ampliamente utilizada para la distribución de la incertidumbre y es muy útil para la toma de decisiones, la evaluación de riesgos, la simplificación de modelos, el diseño óptimo de experimentos, etc. Durante las últimas décadas se han propuesto diferentes tipos de métodos de análisis de sensibilidad global. El análisis de sensibilidad basado en la varianza es uno de los métodos más utilizados. Sin embargo, dado que la varianza solo proporciona un resumen de toda la distribución de probabilidad, conducirá a una pérdida inevitable de información cuando se usa solo la varianza para representar la incertidumbre. Para evitar la pérdida de información, se propuso un análisis de sensibilidad basado en densidad por sus siglas en inglés, (DSA), para medir la influencia de la incertidumbre de entrada en toda la distribución de salida sin referencia a un momento estadístico específico. El método de análisis de sensibilidad basado en densidad se propuso inicialmente para modelos con salida única (que puede representarse mediante una única variable aleatoria.(Xiao et al., 2020).

2.2.9. Clima

El clima es considerado, en primera aproximación, como las condiciones atmosféricas predominantes en un lugar durante un período determinado.(Pabón, J., 2001)

El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan las condiciones habituales o más probables de un punto determinado de la superficie terrestre. Es, por tanto, una serie de valores estadísticos. Por ejemplo, aunque en un desierto se pueda producir,

eventualmente, una tormenta con precipitación abundante, su clima sigue siendo desértico, ya que la probabilidad de que esto ocurra es muy baja.(Sierra, 2006)

2.2.10. Meteorología

La Meteorología es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de sus propiedades y de los fenómenos que en ella tienen lugar, los llamados meteoros. El estudio de la atmósfera se basa en el conocimiento de una serie de magnitudes, o variables meteorológicas, como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad, las cuales varían tanto en el espacio como en el tiempo.(Jiménez et al., 2004)

2.2.11. Modelos Globales

Son modelos de tipo matemático basados en ecuaciones que sirven para describir el comportamiento de los factores que impactan sobre el clima, estos factores incluyen la dinámica de la atmósfera, océanos, superficie de la Tierra, seres vivos, hielo marino, y energía del Sol. Los modelos climáticos globales son la mejor herramienta para proyectar escenarios probables de alteraciones climáticas, permitiendo que se simulen probables escenarios de evolución del clima, estos desarrollan representaciones matemáticas del sistema climático, la factibilidad de estos modelos depende de que tan acertadas hayan sido sus hipótesis y que tan adecuadas las herramientas científicas y de cálculo que se usaron.

Estos modelos han ido progresando a lo largo de los últimos años, al desarrollarse la ciencia en la que se basan, aumentan y mejorarse la base de datos sobre la que se respaldan e incrementar las herramientas de cálculo que emplean. Todo ello ha proporcionado incluir un mayor número de factores climáticos y mejorar la malla espacial sobre la que se hacen los cálculos.(Gironés, 2019)

Los modelos globales son generalmente usados en pronósticos de rango medio (3 días o más) y debido a sus características espaciales intrínsecas no pueden ejecutarse con una alta resolución.(Lighezzolo et al., 2016a).

2.2.12. Modelos Numéricos

Los modelos de predicción numérica del tiempo usan expresiones físico matemáticas de la atmósfera para hacer predicciones basándose en las condiciones actuales de la misma. Las bases teóricas de la predicción numérica del tiempo provienen de la dinámica atmosférica, la cual provee las ecuaciones que describen la evolución de esta.(Lighezzolo et al., 2016b)

2.2.13. Modelos regionales

Son modelos climáticos con mayor resolución espacial (grillas más pequeñas, de ~50 km de largo y ancho) que los modelos globales. El proceso de generar proyecciones climáticas usando modelos regionales es llamado de regionalización o “downscaling dinámico”. Esta técnica, muy usada en la generación de escenarios futuros de clima con alta resolución espacial, se basa en el uso de los modelos climáticos regionales que son corridos usando las condiciones de frontera de un modelo global (de grilla que varía entre 300-500 Km)

2.3 VARIABLE

2.3.1. Variable dependiente

Esquemas de Cumulus: Los modelos de cumulus utilizan métodos cuantitativos para simular el ascenso de aire y formación de nubes a escala menores de la resolución establecida en el modelo.

2.3.2. Variable independiente

Estimación de las variables meteorológicas: consiste en ver las variaciones de los resultados, por la modificación de los parámetros del modelo (específicamente los esquemas de cumulus) y examinar el grado de afectación que se puede presentar.

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

La Tabla 2 muestra la operacionalización de las variables de investigación teniendo en cuenta sus dimensiones e indicadores.

Tabla 2. Cuadro de Operacionalización de variables.

OBJETIVO GENERAL: Evaluar el rendimiento del modelo numérico WRF para estimar campos de vientos y precipitaciones parametrizando los esquemas de cumulus sobre el departamento de La Guajira			
Parametrización de variables			
Objetivos específicos	VARIABLES	Dimensión de la variable	Indicadores Datos de Salida
Determinar las variabilidades de los campos de vientos y precipitaciones registradas en superficie de la zona de dominio mediante de un análisis estadístico descriptivo.	Meteorológicas Datos de entrada (Independiente)	Vectores de viento Precipitaciones	Dirección del viento (°)
			Precipitaciones (mm)
			Velocidad del viento (m/s)
Simular los campos de vientos y las precipitaciones utilizando diferentes parametrizaciones de los esquemas de cumulus del modelo WRF	Simulación	WRF (numéricamente) Re análisis	Temperatura (°C)
			Precipitaciones (mm)
			Dirección del viento (°)
			Velocidad del viento (m/s)

Validar los resultados de las estimaciones de las variables meteorológicas dadas por el modelo WRF mediante métricas de rendimientos	Rendimientos estadísticos	Variabilidad Dispersión estándar Correlación	RMSE (adimensional)
			RME (°, mm, m/s)
			R2
			Bias (°, mm, m/s)

CAPITULO 3

3. DISEÑO METODOLÓGICO

En este capítulo están inmersos el conjunto de métodos relacionados con la forma en la cual se llevan a cabo los objetivos planteados en el primer capítulo, se estipula un esquema metodológico general que ilustra las fases tanto del análisis en superficie como la de las simulaciones, y como finalmente con estas dos fases se llega al último objetivo que es evaluar el rendimiento del modelo WRF en cuanto a la predicción de variables meteorológicas mencionadas con anterioridad.

Figura 3. Esquema metodológico general

La Figura 3 muestra comportamiento metodológico general de esta investigación, que se basa en la utilización de datos de superficie de cada una de las variables meteorológicas y además en la comparación de estos datos con los arrojados por el WRF y cada una de sus fases. Ambos conjuntos de datos de variables meteorológicas (en superficie y modelados) son sometidos a análisis estadísticos y comparados para finalmente mediante estimadores estadísticos evaluar el rendimiento del modelo.

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La metodología que se empleará es de tipo correlacional, en la investigación se analizará el comportamiento en superficie de las variables de estudio, usando como soporte herramientas

estadísticas con el objeto de evaluar el rendimiento del modelo WRF en el departamento de La Guajira.

3.2. MÉTODOS DE ESTUDIO

El método de estudio es el deductivo, debido a que se está partiendo de la premisa que la aplicación del modelo WRF en el departamento de La Guajira sirve como herramienta para el desarrollo de un SAT partiendo de las condiciones locales de este departamento.

3.3. FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para esta investigación se tomará información de fuentes primarias, provenientes de datos en superficie para estaciones en el departamento de La Guajira (ver Tabla 3), e información secundaria como base para el inicio y diseño de esta, de revistas científicas, tesis, manuales, libros y guías.

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA

La recolección de información es una de las etapas más importantes de la investigación, puesto que, de esta depende el éxito o fracaso de esta, por ello es vital utilizar un método e instrumento de recolección el cual proporcione una alta confiabilidad y ayude a reducir el riesgo de errores, en este trabajo los datos fueron tomados de estaciones en superficie y para la modelación se trabajó a partir de datos suministrados por agencias que emiten variables meteorológicas a escala global, a partir de esto, el modelo hace un rescalamiento.

3.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis de los datos esta descrito de manera metodológica inicialmente por una descripción de cada uno de los dominios espaciales que abarcan esta investigación, esto, seguido de la mención de las estaciones utilizadas para extraer los datos en superficie distribuidas en varios municipios de La Guajira. En el caso de las simulaciones encontramos las configuraciones técnicas del WRF y el dominio temporal que abarca esta investigación. Para analizar los datos de la validación del rendimiento del modelo se muestran a posteriori una serie de ecuaciones relacionadas con estimadores como el Sesgo, error cuadrático medio y normalizado, coeficiente de correlación entre otros.

3.5.1. Dominio de modelación

En la Figura 4 se puede apreciar lo que corresponde al dominio de modelación, donde el dominio 1 (d01) corresponde a una resolución espacial de 18Km, el dominio 2, (d02) a una resolución espacial de 6Km. Además de los anteriores dominios encontramos la ubicación de las estaciones meteorológicas a una resolución espacial de 2Km y que corresponden a los siguientes dominios: El dominio 3 (d03) corresponde a la estación Almirante Padilla (AP), el dominio 4 (d04) a la estación La Mina Cerrejón (LM), el dominio 5 (d05) a la estación PAICI-AUT (PC), y finalmente el dominio 6 (d06), corresponde a la estación Puerto Bolívar. La ubicación de cada una de las estaciones y su categoría se detalla en la Tabla 3.

Figura 4. Dominios de modelación para la configuración del modelo WRF.

3.5.2. Análisis en superficie

Con respecto a los datos en superficie, en la Tabla 3 se muestra una descripción de las estaciones que generan los datos de las variables meteorológicas objeto de un análisis estadístico descriptivo.

Tabla 3. Descripción de las estaciones meteorológicas utilizadas para el análisis de superficie de las variables meteorológicas.

Estación	Municipio	Longitud	Latitud	Categoría	Año de inicio de Operación.	Variables Meteorológicas
AP	Riohacha	11.53	72.92	sinóptica y principal	2004	Temperatura, Campos de viento, Precipitación, Humedad Relativa
LM	Albania	11.24	72.62	climatológica	2014	Temperatura, Campos de viento, Precipitación, Humedad Relativa

PC	Uribía	11.59	72.33	agro meteorológica	2014	Temperatura, Campos de viento, Precipitación, Humedad Relativa
PB	Uribía	12.22	71.98	climatológica	2014	Temperatura, Campos de viento, Precipitación, Humedad Relativa

3.5.3. Simulación WRF

Las condiciones iniciales y laterales en las simulaciones del modelo se obtendrán del conjunto de datos del ERA5 del Centro Europeo ECMWF a resoluciones de grilla de 55.55Km × 55.55 Km. Además, 38 niveles verticales comprenderán la grilla vertical para el modelado atmosférico. Las simulaciones empezaran a las 00:00 Universal Time Coordinated (UTC) del primer día de agosto y finalizaran a las 23:00 UTC del 30 de septiembre de 2019. El spin-up será de 720 horas, para las configuraciones del esquema de la microfísica se utilizará el esquema de Thompson, el esquema Rapid Radioactive Transfer Model (RRTMG) para la radiación de onda larga y corta. Además, para el esquema de capa superficial se seleccionó la parametrización revisada del modelo Mesoscale Model Level 5 (MM5). Un resumen de la dinámica y la parametrización se ilustra en la Tabla 4.

Tabla 4. Configuraciones del modelo WRF para la evaluación de los esquemas de cumulus en el departamento de La Guajira.

Dinámica	No hidrostática
Intervalos	2 horas
Resolución	d01: 18 × 18 km, d02: 6 × 6 km, d03: 2 × 2 km, d04: 2 × 2 km, d05: 2 × 2 km, d06: 2 × 2 Km.
Superficie cubierta	7.43 -15.54°N, -76.92 - -68.63°E
Proyección cartográfica	Mercator
Sistema de rejilla horizontal	Arakawa-C grid
Coordenadas verticales	38 Niveles Verticales
Esquema Microfísica	Thompson Scheme
Esquema de Radiación de onda larga y corta	RRTMG
Esquemas de Cumulus	KF, BMJ y GF

3.5.4. Validación del modelo

Debido a los errores del modelo WRF con respecto a la sobreestimación y subestimación de variables, en algunos estudios ha resultado importante realizar la respectiva validación de sus salidas (Fernández et al., 2011) (Jiménez, 2014) (IDEAM, 2012) (Posada et al, 2018). Siendo este ejercicio una verificación de variables continuas que típicamente suministra estadísticas sobre cuanto difieren los valores del pronóstico con los de las observaciones. Algunos de los parámetros que se verifican son la temperatura, la dirección y velocidad del viento, la precipitación acumulada, etc. (Jiménez,2014).

La evaluación de los esquemas en la parametrización de cumulus que se utilizaran para validar el rendimiento del modelo WRF, y para estimar variables meteorológicas será la implementación de medidas estadísticas como Bias (B), Error Cuadrático Medio (RMSE), Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE), mean absolute porcentaje error (MARE), Coeficiente de correlación (r) y Media Geométrica (MG)

$$BIAS = \sum_{t=1}^n \frac{\phi_P - \phi_O}{n} \quad (1)$$

$$RMSE = \sqrt{\sum_{t=1}^n \frac{(\phi_P - \phi_O)^2}{n}} \quad (2)$$

$$NRMSE = \frac{RMSE}{\phi_O} \quad (3)$$

$$MARE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|\phi_P - \phi_O|}{\phi_O} \quad (4)$$

$$r = \frac{(\phi_O - \bar{\phi}_O)(\phi_P - \bar{\phi}_P)}{\sigma_O \sigma_P} \quad (5)$$

$$MG = e^{(\ln Obs - \ln Model)} \quad (6)$$

Donde ϕ_P son los valores estimados por cada esquema Cumulus y ϕ_O son los valores observados en cada una de las estaciones del dominio de estudio.

En cuanto a los valores típicos de los estimadores del rendimiento se esperaría un valor de BIAS igual a "0". Sin embargo, es posible llegar a una puntuación perfecta para un conjunto de datos con errores grandes, si hay errores de compensación de un signo inverso. En cuanto al

NRMSE al igual que el BIAS, se esperaría una tendencia a “0” en lo que respecta a una puntuación positiva (Elsy et al., 2017a). Finalmente, en lo que respecta al valor de “r”, este varía en el intervalo $[-1,1]$, así pues, Si $r = 1$, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. Si $0 < r < 1$, existe una correlación positiva, si $r = 0$, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. Si $-1 < r < 0$, existe una correlación negativa, si $r = -1$, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante.(Elsy et al., 2017a).

CAPITULO 4

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis en superficie de variables meteorológicas.

El análisis en superficie de cada variable comprende un análisis estadístico descriptivo, en el cual se consideran las medias aritméticas, valores máximos y mínimos y la desviación estándar de los datos, con lo que pretende establecer una relación entre este análisis estadístico y las características climatológicas y de relieve del lugar en el cual se encuentra cada estación. Teniendo con lo anterior una línea de base para posteriormente comparar con los datos predichos por el WRF y evaluar el rendimiento del mismo.

4.1.1. Temperatura

Durante el dominio temporal del estudio se encontró que la estación al AP arrojó valores de temperatura (t_2) de $28,25 \pm 3,11$ ° con máximo de 37,30. En la estación LM, los rangos de t_2 se encontraron entre 21,30 y 39,30 con promedio de 29,48. Por otro lado se registraron valores promedios de t_2 de 30,84 y 29,48 en las estaciones PC y PB, respectivamente (Tabla 3). La mayor desviación estándar en cuanto a los datos la registro la estación LM ($3,90^\circ$) mientras que PB registro el menor valor ($2,09^\circ$). En cuanto al valor máximo, tal como se esperaba, este valor se registró en la estación PAICI, ubicada en el municipio de Uribía y se registró dentro de valores similares en los 15 primeros días del mes de septiembre.

Figura 5. Valores de estadísticos típicos de t_2 registrados en superficie ($^\circ\text{C}$)

En cuanto al comportamiento diario y horario, la Figura 6 muestra el comportamiento de t_2 en superficie en los meses de estudio en cada una de las estaciones, en donde se puede apreciar una clara imposición en cuanto a valores máximos en la estación PC en las horas no solares. La estación PB predominó en las horas solares logrando promedios horarios de temperatura por encima de 36° superando a PC, además en el registro de promedios diarios se mantuvo por encima de todas las estaciones en los dos meses de análisis. Por su parte la estación AP registró los valores promedios horarios y diarios de menor magnitud a lo largo del estudio (Ver Figura 6).

Figura 6. Análisis estadístico del comportamiento de t_2 en las estaciones. a) Ciclo horario de los valores de temperatura en superficie en el dominio temporal. b) Valores promedio diario de la temperatura registrada en superficie en el dominio temporal.

4.1.2. Humedad relativa

La Figura 7 muestra el comportamiento en medidas estadísticas de los valores para la humedad relativa en cada una de las 4 estaciones en superficie, tal como se esperaba, de las 4 estaciones la que registró un menor valor en la media aritmética fue PB con un $57,86 \pm 9,34\%$ de humedad en promedio durante el dominio temporal. Este valor en la estación puede atribuirse a los altos valores de t_2 que se registraron durante este dominio y como ya se ha detallado, la humedad relativa se comporta inversamente proporcional a la t_2 con lo cual, si se considera que esta estación registró el valor máximo de t_2 , resulta lógico que también registre la humedad relativa más baja.

Figura 7. Valores de estadísticos típicos de Humedad relativa registrados en superficie (%)

Tal y como se aprecia en la Figura 8 en las horas solares, los rangos de humedad tomaron valores mínimos, mientras que en los rangos de horas no solares se registraron valores superiores de humedad relativa en todas las estaciones acorde a lo establecido por (Marín et al., 2004) quien en su trabajo estableció el comportamiento de la humedad relativa en el ciclo diurno con base a estaciones meteorológicas de aeropuertos en Colombia, y donde pudo identificar que los valores máximos de la humedad relativa coincidían con la salida del sol, y los valores mínimos estaban registrados en el punto máximo de insolación. Esto se puede atribuir al fenómeno de condensación del agua en el aire cuando existe un enfriamiento en el mismo, es decir, al no contar con la luz solar, el aire sufre una variación en la temperatura hasta llegar al punto de condensación. Contrario a lo anterior, en las horas solares la temperatura aumenta disminuyendo la concentración de vapor de agua en el aire y por ende la humedad relativa. A sabiendas de lo anterior, se resalta que la humedad relativa en superficie registro un comportamiento inverso al encontrado en la t2 pues los valores más bajos registrados en las horas no solares se encontraron en la estación PC, y la predominancia en frecuencia en las horas solares en cuanto a valores bajos también fue presentada por esta estación, sin embargo, en el pico de medio día la estación PB registro el valor más bajo de humedad relativa en el ciclo diurno.

a.

b.

Figura 8. Valores de humedad relativa cada día para las estaciones en el dominio temporal. a) Ciclo horario de valores de humedad relativa en superficie para el dominio temporal. b) Promedios diarios de humedad relativa en los meses de dominio temporal.

En las horas solares la estación LM registro los valores más altos, luego del punto de insolación máximo, después de las 12:00PM, la predominancia en cuanto a humedad fue por parte de la estación AP, sin embargo, la estación LM retoma los valores más altos en promedio al final del día.

Para el análisis diario se recapitula el hecho de que la humedad relativa resulta inversamente proporcional a la t_2 lo que puede explicar lo que se muestra en la Figura 8b, donde contrario a la t_2 , la humedad relativa registro mayores valores en las estaciones LM y AP durante todos los días, mientras que en la estación PB se mostraron los promedios diarios de humedad relativa durante todo el dominio temporal.

4.1.3. Vectores de viento

El análisis de datos en superficie en cuanto a los vectores de viento para cada estación se observa en la Figura 9, la cual representa el comportamiento de esta variable en lo que respecta a su dirección y velocidad esta última expresada en metros por segundos (m/s).

Se esperaría que las velocidades de los vientos sean mayores en Riohacha (estación AP) que, en la mina, ya que la interacción de la tierra con el mar y los respectivos gradientes de temperatura y presión hacen que el movimiento del aire se vea afectado tanto en el día como en la noche, por otra parte, en la estación LM hay más relieve y vegetación por lo cual por efecto de la fricción, los vientos llegan a sufrir pérdida de velocidades.

Además de lo anterior mencionado, la estación LM rodeada por terrenos montañosos y puntualmente por la serranía del Perijá, presenta a escala sinóptica un comportamiento en cuanto a la dirección en sentido Noreste. Teniendo en cuenta que son terrenos montañosos, la dirección de los vientos por siglas en inglés (WD) también se pudo afectar a raíz de los movimientos de aires fríos más densos que bajan hasta la altura de la estación. En cuanto a las velocidades registradas en cada estación encontramos gran presencia de rango de valores entre 5,7 y 8,80 m/s en las estaciones, con excepción a la estación LM en la cual se encontró predominancia de velocidades entre los 3,60 y 5,70 m/s. La anterior afirmación podría tener relación directa con la presencia del relieve que rodea dicha estación como se mencionó anteriormente.

Figura 9. Vectores de viento registrados en superficie en el dominio para cada estación.

Los movimientos de las masas de aire registrados en superficie demostraron mayormente vientos al sureste desde la estación AP, en la estación LM y PB los vientos asumieron en proporciones mayores una dirección al Noreste desde el punto de partida. Finalmente, en la estación PC al igual que AP se presentó una tendencia de los vientos a moverse hacia el sureste, es decir, las dos estaciones ubicadas en el centroide del dominio de modelación d02 registraron movimientos del viento hacia el sureste, mientras que las estaciones ubicadas en los extremos superior e inferior de este dominio registraron que las masas de aire se desplazaron con tendencia hacia el noreste.

4.14. Precipitación

El análisis estadístico de la precipitación se realizó mediante valores acumulados tanto horarios como diarios, siendo acordes con las lecturas de datos en superficie proporcionados por las estaciones. En la Figura 10 se muestra el comportamiento de la lluvia en superficie registrada por las 4 estaciones en los dos meses de estudio. Las 4 estaciones en superficie emiten valores para un análisis diario, además de esto, para las estaciones AP y PB al ser automáticas y arrojar valores registrados cada 10 minutos se realizó un análisis horario a fin de una validación completa del comportamiento del modelo y sus esquemas en este sentido.

Figura 10. Precipitación acumulada diariamente registrada en superficie en el dominio temporal.

Los mayores valores de precipitación acumulada en superficie fueron registrados en las estaciones AP y PC, lo anterior se evidencia mejor después del día 28. La estación AP logró un valor máximo de 30 mm/día en el tramo final del dominio temporal, solo perseguida por la estación PC que mostró un valor de precipitación cercano a los 24 mm/día. Por otra parte, la estación PB no superó valores de 10 mm/día en ninguno de los dos meses y finalmente la estación LM arrojó los valores más bajos de precipitación a lo largo del dominio sin superar los 5 mm/día en ningún momento, esto se podría atribuir al hecho de que dicha estación no es de carácter automático a diferencia de AP y PB.

4.2 Simulación modelo WRF

Los resultados de las simulaciones realizadas con el modelo WRF fueron objeto tanto de un análisis estadístico descriptivo para cada una de las variables de estudio en cada dominio, como

de una representación gráfica de los datos para llegar a la posterior validación del rendimiento del modelo.

4.2.1 Temperatura

Como se puede apreciar en la Figura 11, para t_2 , los datos de salida del WRF fueron objeto de métricas estadísticas propias para un análisis descriptivo, dichos datos fueron organizados por esquema, y cada esquema hace alusión al comportamiento de la variable en las estaciones, que, según el dominio de modelación corresponden dominios desde el d03 hasta el d06.

En cuanto a la relación de las métricas estadísticas, los esquemas del WRF y las estaciones que en este caso corresponden a dominios de modelación, se percibe que en la estación AP el esquema GF arrojó valores más grandes en cuanto a los valores máximos, media aritmética y desviación estándar, por otra parte, el esquema KF demostró valores más bajos en la mayoría de métricas estadísticas con la salvedad del valor máximo de temperatura en el cual registro el mayor valor en esta estación. Al igual que en la estación AP, en la estación LM se encontraron los valores más altos en estadísticos con el esquema GF exceptuando el valor máximo, el cual fue mayor con esquema KF, por otra parte, los valores más bajos fueron encontrados con el esquema BMJ. Finalmente, en Las estaciones PC Y PB los valores más altos en cuanto a la media aritmética se alcanzaron con el esquema GF con 29,82 y 29,85 respectivamente, mientras que la desviación estándar vario según el esquema de cumulus ya que en la estación PC se encontró la menor desviación de datos con el esquema BMJ mientras que en PB obtuvo una menor desviación de promedio con el esquema KF.

Figura 11. Comportamiento de t_2 ($^{\circ}\text{C}$) según los esquemas de parametrización de cumulus de WRF

En comparación con los datos en superficie se encontró que en la estación AP los esquemas BMJ y GF sobrestimaron los valores de t_2 en la mayoría de estadísticos, siendo el esquema KF el que logra la mayor cercanía a los valores registrados en esta estación. En las estaciones LM y PC por otro lado, los 3 esquemas de parametrización subestimaron la t_2 y solo el esquema GF se acercó a la media aritmética y a la desviación estándar de los datos superficiales de estos dominios.

Las figuras 12 y 13, muestran el comportamiento de la t_2 en los dominios d01 y d02 respectivamente, cada dominio de estas figuras se muestra con los 3 esquemas de la parametrización de cumulus escogidos para las simulaciones. En cada uno de los dominios el comportamiento de la temperatura parece lógico, y se muestra una variación de dicha variable con respecto a la altura. En la parte norte del departamento de La Guajira predominan valores que oscilan entre los 30 y 34 °C aproximadamente, mientras que en la parte sur de este departamento existe una disminución, ilustrando valores que van desde 24 a 26°C. (Ver Figura 13)

Figura 12. Comportamiento de t2 en grados en los diferentes esquemas de parametrización de cúmulos del WRF en el d01.

Figura 13. Comportamiento de t2 en d02

4.2.2 Humedad Relativa

Los datos de salidas del modelo para humedad relativa se analizaron a través de métricas estadísticas típicas para lograr un criterio descriptivo de su comportamiento en cada uno de los dominios que corresponden a las estaciones. En la Figura 14 se aprecian los resultados del análisis estadístico con los datos de la modelación con el WRF en sus tres esquemas para los dominios d03, d04, d05 y d06.

Figura 14. Valores para la humedad relativa (%) en el WRF para los dominios del d03-d06.

En los que respecta a la estación AP los mayores valores de humedad relativa en todos los estadísticos de estudio se encontraron con el esquema KF, seguido de BMJ y finalmente los valores más bajos en esta estación se encontraron en GF, salvo en la desviación estándar que fue mayor que BMJ, pero aún menor que KF.

La estación LM por otra parte encontró los mayores valores con el esquema BMJ logrando la media aritmética más alta de todas las estaciones con todos los esquemas, aunque con el esquema BMJ, esta estación registro una desviación estándar menor a la registrada con los esquemas GF y KF. Al igual que la estación AP, las estaciones PC y PB registraron sus valores más altos en la mayoría de estadísticos con el esquema KF, con la particularidad de que en PB no se alcanzó el 100% en cuanto al valor máximo con el esquema GF.

Si se comparan los datos simulados con los registros superficiales en la humedad relativa se encuentra una sobrestimación en esta variable con todos los esquemas. El esquema que se presentó de manera más acertada ante los datos observados en superficie fue el GF en el cual

se encuentran los valores promedios más bajos y por ende el que menos sobrestimo los valores reales de la humedad en el aire en todas las estaciones.

El comportamiento de la humedad relativa en los d01 y d02 resulto inverso al de la temperatura en cada uno de los esquemas. Tanto en d01 como en d02, los tres esquemas se comportaron de manera similar como se puede apreciar en las Figuras 15 y 16. El esquema BMJ asimila un poco mejor los datos de la humedad en la parte baja del departamento de La Guajira, así como en el espacio sureste del d02 con un poco más de presencia de rangos de valores entre el 48 y 60% de humedad relativa en el aire.

Figura 15. Humedad relativa en d01 simulados por el WRF

Figura 16. Humedad Relativa en d02 con los esquemas de parametrización de Cumulus

Los esquemas GF y KF difieren y muestran claramente menos registros de valores en estos rangos, y un tanto más de valores que superan el 70% de humedad en el aire, con lo que se podría pensar que en esta variable el esquema BMJ asimilo mayores valores de humedad en la parte sureste del d02, y en el sur del departamento de La Guajira.

4.2.3. Vectores de viento simulados

En la Tabla 5 se observan los valores para estadísticos típicos aplicados a los datos de la salida del modelo para los vectores de viento. En cuanto a la velocidad del viento se percibe que fue sobrestimada por todos los esquemas en comparación con los datos superficiales, en especial en las estaciones PC y PB ubicadas al norte de La Guajira. El esquema BMJ registro los valores más cercanos a los datos en superficie en casi todas las estaciones en promedio y el valor máximo mayor se consiguió con el esquema GF en la estación PB llegando a 19,24m/s.

Al igual que en superficie, la tendencia de los vientos es de mostrarse con mayores velocidades en la parte norte de La Guajira donde se consideran en las estaciones PC y PB, por otra parte, los valores más bajos reposan en la estación LM acorde a la superficie y lo cual se le atribuye a la presencia de relieve y a la poca interacción tierra-mar de esta estación en comparación con las otras tres.

Tabla 5. Vectores de viento simulados por los esquemas de Cumulus en WRF

BMJ								
Estadístico/ Estación	WS				WD			
	AP	LM	PC	PB	AP	LM	PC	PB
Promedio	3,83	3,13	5,38	7,49	150,4 6	132,7 9	131,7 9	92,19
Valor Máximo	9,77	8,15	21,8 6	19,4 8	359,3 3	359,9 9	360	360
Valor Mínimo	0,08	0,05	0,16	0,11	0,39	0,34	1,53	0,2
Desviación Estándar	2,31	1,92	2,94	2,75	104,5 8	89,86	90,74	71,44
GF								
Promedio	4,10	3,41	5,32	7,42	146,2 3	130,1 7	133,8 6	90,98
Valor Máximo	10,4 0	10,1 5	17,4 4	19,2 4	359,0 1	359,9 6	358,4 8	359,9 5
Valor Mínimo	0,05	0,04	0,13	0,24	0,20	1,16	0,18	0,21
Desviación Estándar	2,37	1,91	2,87	2,94	103,7 9	83,89	88,99	68,58
KF								
Promedio	3,84	3,32	5,26	7,58	153,6 2	134,3 4	133,0 5	92,48
Valor Máximo	10,1 2	10,7 5	15,2 4	17,2 2	359,9 7	359,5 7	359,9 9	359,8 8

Valor Mínimo	0,07	0,04	0,04	0,44	0,25	1,10	0,37	0,63
Desviación Estándar	2,37	1,98	2,87	2,99	103,63	87,37	91,93	70,13

Las masas de viento fueron simuladas de manera muy parecida por los 3 esquemas en cada una de las estaciones, con discrepancias mínimas entre ellos, es decir los resultados obtenidos de estas simulaciones son similares. El modelo tiende a sobreestimar los campos de viento inclinando un tanto al norte la dirección del viento en algunas estaciones como la estación AP, que en superficie registro la mayoría del viento dirigida hacia el sureste, mientras que en la modelación el viento se dirige a la parte Noreste de este dominio. Al igual que en la estación AP, PC muestra inclinaciones hacia el norte de los campos de viento con respecto a superficie en el esquema BMJ.

Con el esquema GF las estaciones PB y LM registraron una inclinación más hacia al este en la dirección de los vientos en sus dominios con respecto a lo observado en superficie.

4.2.4. Precipitación acumulada en las simulaciones del WRF

En la Figura 17 se aprecian los estadísticos en cuanto a las precipitaciones de cada estación con los tres esquemas de la parametrización de cumulus del WRF, inicialmente las medias aritméticas más grandes están con el esquema BMJ, de la misma manera el valor máximo más alto se encuentra en la estación LM con este esquema. Las Figuras 18 y 19 muestran el comportamiento de las lluvias en los dominios d01 y d02 respectivamente. Evidentemente en ambos dominios el esquema KF es quien registra más presencia en cuanto a los valores de precipitación, en d01 se aprecia que el esquema con el que se observaron menos datos de lluvia fue el GF, dejando el BMJ como el punto medio en este dominio, por otra parte, en d02, aunque predomina KF, en el rescalamiento es BMJ el esquema con el cual no se aprecian muchos valores en la lluvia.

Figura 17. Estadísticos de valores de precipitación (mm) en la salida del WRF

El comportamiento de la lluvia observada con el esquema KF se puede atribuir a una sobrestimación de las lluvias por parte del WRF con este esquema, este comportamiento resulta totalmente contrario a lo que evidencia Otieno et al (2020) en su trabajo donde se evidencia que el WRF con el esquema KF replica de una manera eficiente la lluvia en comparación a los datos de superficie variando el esquema de cumulus. Es necesario recalcar que Elsy et al (2017), en su trabajo encontró correlaciones negativas en el uso de WRF con es esquema KF subestimando los valores de la lluvia real, es decir que los valores de la lluvia predicha eran inferiores a los valores de la lluvia observada en superficie, precedente que también resulta contrario al comportamiento de esta variable en d01 y d02 en el dominio temporal de este trabajo.

Figura 18. Precipitación acumulada en el d01.

Figura 19. Precipitación acumulada en d02

Como se mencionó con anterioridad ante el rescalamiento el esquema KF registra la mayor cantidad de valores con registros en precipitaciones acumuladas desde los 80mm hasta valores que superan los 120 mm, más claramente en la parte sur del departamento de la Guajira donde se encuentra la estación LM y cerca de AP. En la parte norte de este departamento los tres esquemas evidencian valores poco significativos de precipitación, solo con el esquema GF se observaron valores de lluvia en el dominio de las estaciones PC y PB aproximadamente entre los 40 y 100 mm.

4.3 Rendimiento del modelo.

4.3.1. Análisis horario

Las Tablas 6 y 7 muestran el rendimiento del WRF ante los datos de las 4 estaciones en superficie inicialmente en un comportamiento horario y diario respectivamente, este rendimiento se definió con los estimadores definidos en el capítulo 3 de este trabajo. En el caso de la precipitación algunas celdas de las tablas quedan descartadas debido a que los estimadores de validación contenían valores observados o predichos como denominador en la operación, por tanto, cuando los valores de lluvia eran cero “0” se presentaba un error matemático.

En cuanto al rendimiento del WRF en los estadísticos horarios, para el caso de la temperatura los valores de BIAS con mejor puntaje se encontraron en la estación AP, esto al manejar los valores más cercanos a cero “0”, a pesar de que todas las correlaciones “r” en todas las estaciones fueron negativas, en los demás estadísticos dedicados a la valoración del rendimiento del modelo se encontraron en esta estación, y particularmente con es esquema KF, el cual demostró que se comportó relativamente mejor en el momento de las predicciones de temperatura. El esquema GF se comportó de manera adecuada también y la deserción entre este y KF fue muy pequeña en comparación con sus similitudes. La humedad relativa por otro lado arrojó nuevamente las predicciones más cercanas a los datos observados en la estación AP , los valores del BIAS con todos los esquemas fueron generalmente más cercanos a “0” que en las demás estaciones , además el esquema que mejor predijo esta variable fue el esquema GF arrojando correlaciones negativas con rango $-1 < r < 0$ en la totalidad de los datos comparados, pero denotando valores bajos de BIAS en la estación AP y valores de NRMSE y MARE bastante acertados.

Para el caso de la precipitación, como se mencionó con anterioridad, solo se tomó en cuenta la validación en las estaciones AP y PB, siendo estas estaciones automáticas. En ambas estaciones el WRF replicó de manera adecuada los datos de la lluvia en estas dos estaciones ya que la mayoría de las correlaciones encontradas con los tres esquemas son positivas, el esquema GF fue quien mejor arrojó el conjunto de estimadores compuestos por puntajes buenos de BIAS, NMRSE y r, a pesar de que con KF se lograron valores bajos en el BIAS, los datos de correlación resultaron negativos en ambas estaciones.

Finalmente, el WRF con los vectores de viento tuvo un rendimiento aceptable sobre todo en lo que respecta a las velocidades en cada estación, los valores de BIAS tendían a acercarse a ser “0” lo cual indica una similitud enorme entre las velocidades en superficie y las predichas por los esquemas del modelo, a pesar de que las correlaciones fueron en su mayoría negativas, los valores de los demás estimadores resultaron acorde a lo esperado. El esquema BMJ arrojó los BIAS más cercano a cero en los datos de velocidad en el conjunto de dominios de las estaciones, de igual forma con los errores cuadráticos, simple y normalizado se comportó adecuadamente también. Referente a la dirección de los campos de viento el modelo solo demostró un rendimiento aceptable en la estación PB, donde los estimadores estuvieron cerca

de lo esperado, además el esquema que asimilo y mostro el mejor rendimiento direccionando los vientos fue el GF. En las otras 3 estaciones los datos reflejaron una gran diferencia, con correlaciones positivas y negativas y valores de BIAS lejanos de cero.

Tabla 6. Estadísticos horarios para el rendimiento del WRF.

VARIABLE	ESQUEMA	AP						LM						PC						PB					
		BIAS	RMSE	NRMSE	MARE	r	MG	BIAS	RMSE	NRMSE	MARE	r	MG	BIAS	RMSE	NRMSE	MARE	r	MG	BIAS	RMSE	NRMSE	MARE	r	MG
T2 (°C)	BMJ	0,83	4,70	0,17	0,16	-0,79	0,97	-2,66	6,33	0,21	0,16	-0,73	1,10	-1,24	6,00	0,19	0,17	-0,84	1,04	-5,92	6,47	0,20	0,18	-0,60	1,22
	GF	0,92	4,84	0,17	0,16	-0,80	0,97	-2,40	6,49	0,22	0,17	-0,75	1,09	-1,03	6,16	0,20	0,17	-0,84	1,03	-5,90	6,44	0,20	0,18	-0,62	1,22
	KF	0,69	4,68	0,17	0,15	-0,77	0,98	-2,60	6,07	0,21	0,16	-0,68	1,10	-1,31	5,96	0,19	0,17	-0,82	1,04	-5,98	6,49	0,20	0,18	-0,57	1,22
RH(%)	BMJ	4,57	18,12	0,25	0,24	-0,73	0,94	7,12	23,42	0,32	0,31	-0,64	0,90	11,10	26,38	0,40	0,39	-0,72	0,86	21,03	24,67	0,40	0,38	-0,79	0,74
	GF	1,85	17,94	0,25	0,24	-0,74	0,98	2,64	24,11	0,33	0,32	-0,66	0,96	8,66	26,50	0,41	0,39	-0,75	0,89	19,20	23,44	0,38	0,36	-0,78	0,76
	KF	5,52	18,47	0,26	0,24	-0,69	0,93	6,66	23,35	0,32	0,31	-0,64	0,91	12,26	26,03	0,40	0,39	-0,69	0,84	21,36	24,83	0,40	0,39	-0,72	0,74
RAIN (mm)	BMJ	0,09	0,25	1,93	-	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,01	-0,06	-	0,96	-
	GF	0,01	0,11	0,85	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03	0,21	-	0,98	-
	KF	-0,01	0,28	2,13	-	-0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	0,35	2,14	-	-0,12	-
WS (m/s)	BMJ	0,70	2,76	0,88	0,95	-0,90	0,85	0,47	1,47	0,55	0,55	-0,87	0,86	1,74	2,78	0,76	0,82	-0,90	0,67	0,05	2,03	0,33	0,32	-0,91	0,97
	GF	0,96	2,92	0,93	1,04	-0,95	0,80	0,75	1,63	0,61	0,62	-0,89	0,79	1,68	2,64	0,72	0,78	-0,88	0,67	0,07	2,06	0,33	0,32	-0,92	0,96
	KF	0,70	2,81	0,89	0,97	-0,89	0,86	0,66	1,62	0,61	0,60	-0,84	0,82	1,61	2,64	0,72	0,78	-0,89	0,68	0,32	1,77	0,29	0,29	-0,73	0,92
WD	BMJ	14,57	38,32	0,28	0,25	0,03	0,92	25,31	39,43	0,37	0,35	-0,29	0,81	-14,09	28,96	0,20	0,13	-0,61	1,11	-2,34	21,40	0,24	0,24	-0,64	1,00
	GF	10,32	31,33	0,23	0,20	-0,08	0,94	22,64	40,33	0,38	0,34	-0,36	0,83	-11,90	29,13	0,20	0,14	-0,63	1,09	0,45	21,26	0,23	0,24	-0,37	0,97
	KF	17,62	38,48	0,28	0,25	-0,03	0,90	26,72	40,93	0,38	0,35	-0,39	0,80	-12,85	26,98	0,19	0,14	-0,55	1,10	-1,97	20,91	0,23	0,24	-0,38	1,00

4.3.2. Análisis Diario

El análisis diario del rendimiento del WRF se aprecia en la Tabla 7, en la cual se puede evidenciar que el comportamiento de las variables es similar al del análisis horario, primeramente en la temperatura los valores predichos encontraron mayor similitud a los observados con el esquema KF en la estación AP, aunque en este caso los datos en la temperatura arrojaron correlaciones positivas en cada uno de los casos diferenciándose así del análisis horario en el cual los valores de r resultaron negativos.

En la humedad relativa al igual que en los datos horarios el esquema el modelo tuvo un buen rendimiento con el esquema GF en la estación AP, los valores de las correlaciones fueron positivos, además en todas las variables el esquema GF sostuvo su buen comportamiento en cuanto a las predicciones, manejando los valores de BIAS más cercanos a cero al igual que los errores cuadráticos calculados. Para el caso específico de la precipitación acumulada, con GF las predicciones de lluvia fueron mucho más acertadas, sobre todo en las estaciones ubicadas en la parte alta del departamento de La Guajira, en los dominios de las estaciones PC y PB, lo cual podría atribuirse a la escasez de lluvias en esta parte del dominio, lo cual podría sugerir que el WRF es más preciso cuando hay menor volumen de datos.

En los campos de viento el WRF ha tenido un buen rendimiento en cuanto a la valoración de la velocidad con valores de sesgo normales, y errores bajos, sin embargo, en lo que respecta a la dirección de los campos de viento WRF presentó un comportamiento cuestionable, sobre todo en la estación LM, en la cual el BIAS y los errores presentaron los valores más altos en esta variable y fue solo en la estación PC donde se logró encontrar la mejor puntuación del WRF en cuanto a los vientos. La diferencia de datos significativa podría explicarse teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad respecto a los sistemas de relieve que rodean la estación LM, contrariamente en la estación PC no se cuenta con este tipo de relieve que podría realizar interferencias en cuanto a las direcciones de los vientos a determinadas alturas.

Tabla 7. Estadísticos de validación para el rendimiento del modelo WRF con datos diarios.

VARIABLE	ESQUEMA	AP						LM						PC						PB					
		BIAS	RMSE	NRMSE	MARE	r	MG	BIAS	RMSE	NRMSE	MARE	r	MG	BIAS	RMSE	NRMSE	MARE	r	MG	BIAS	RMSE	NRMSE	MARE	r	MG
T2 (°C)	BMJ	0,79	1,65	0,06	0,05	0,48	0,97	-2,69	3,50	0,12	0,09	0,10	1,10	1,33	8,75	0,32	0,04	0,76	1,04	-4,46	4,58	0,14	0,13	0,67	1,15
	GF	0,88	1,69	0,06	0,05	0,50	0,97	-2,42	3,44	0,12	0,08	0,00	1,09	1,53	8,80	0,32	0,04	0,65	1,04	-4,45	4,58	0,14	0,13	0,64	1,15
	KF	0,65	1,59	0,06	0,04	0,51	0,98	-2,62	3,54	0,12	0,09	0,11	1,10	1,26	8,83	0,32	0,04	0,71	1,05	-4,61	4,73	0,14	0,14	0,66	1,16
RH(%)	BMJ	4,84	10,59	0,15	0,13	0,45	0,94	7,32	12,27	0,17	0,14	0,00	0,90	11,63	12,47	0,46	0,19	0,77	0,85	12,25	13,48	0,23	0,22	0,57	0,82
	GF	2,08	9,51	0,13	0,11	0,46	0,97	2,81	11,35	0,15	0,13	-0,28	0,96	9,25	10,66	0,39	0,16	0,67	0,87	9,38	11,13	0,19	0,18	0,43	0,86
	KF	5,78	10,87	0,15	0,13	0,49	0,93	6,84	11,94	0,16	0,14	0,10	0,91	12,90	13,76	0,50	0,20	0,75	0,83	12,63	14,07	0,24	0,23	0,57	0,82
RAIN (mm)	BMJ	2,52	11,01	9,49	-	0,01	-	10,42	25,33	45,02	-	-0,01	-	5,79	17,94	0,66	-	0,22	-	-0,01	2,80	4,90	-	-0,01	-
	GF	0,57	5,07	4,37	-	0,05	-	2,15	5,74	10,20	-	-0,05	-	0,49	4,50	0,16	-	0,28	-	-0,33	2,12	3,71	-	0,05	-
	KF	1,77	9,12	7,86	-	0,00	-	6,08	12,59	22,38	-	-0,09	-	4,87	13,68	0,50	-	0,50	-	0,33	4,77	8,36	-	-0,05	-
WS (m/s)	BMJ	0,68	1,14	0,36	0,29	0,56	0,83	0,44	0,92	0,34	0,25	0,76	0,89	2,03	2,64	0,10	0,43	0,88	0,70	1,35	1,74	0,28	0,26	0,83	0,82
	GF	0,68	1,14	0,36	0,29	0,56	0,83	0,72	1,06	0,39	0,30	0,75	0,80	1,97	2,58	0,09	0,41	0,89	0,70	1,28	1,78	0,29	0,26	0,82	0,83
	KF	0,69	1,05	0,33	0,28	0,63	0,82	0,63	1,00	0,37	0,28	0,76	0,83	1,90	2,51	0,09	0,39	0,89	0,71	1,44	2,05	0,33	0,29	0,78	0,83
WD	BMJ	15,13	49,32	0,36	0,28	0,72	0,95	25,17	50,76	0,47	0,57	0,67	0,75	-1,70	47,67	1,74	0,22	0,87	1,19	-5,93	38,28	0,39	0,19	0,78	1,03
	GF	10,40	47,06	0,35	0,28	0,66	0,96	22,53	53,31	0,50	0,60	0,61	0,76	0,63	48,51	1,77	0,20	0,81	1,14	-7,18	38,12	0,39	0,18	0,79	1,04
	KF	18,66	50,88	0,38	0,29	0,68	0,91	26,73	47,39	0,44	0,56	0,74	0,73	-0,39	46,82	1,71	0,20	0,84	1,15	-5,66	44,81	0,46	0,21	0,69	1,03

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

El WRF reportó un buen rendimiento para predecir datos de lluvia y vientos con el esquema GF tanto en análisis diarios como horarios, las predicciones en todas las variables meteorológicas que fueron objeto de estudio de esta investigación fueron bastante adecuadas con este esquema. las lluvias fueron sobrestimadas con el esquema KF y subestimadas con BMJ, sin embargo, los estimadores como el sesgo y los errores cuadrático arrojaron que la mayor cercanía a los valores superficiales fue registrada con el esquema GF.

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye principalmente que el modelo WRF variando la parametrización de cúmulos podría utilizarse como una herramienta base para la implementación de un sistema de alerta temprana en el departamento con capacidad de ser más exactos a una escala sinóptica, ya que el rendimiento del modelo no se afecta en predicciones pasada o futuras. Finalmente cabe resaltar que el modelo WRF obtuvo porcentajes de error bajos en simulaciones sin ser alimentado con datos de superficie proporcionados por estaciones, lo cual representa una ventaja para predicciones ya que la carencia de datos meteorológicos provenientes de estaciones no resulta impedimento para la implementación de este modelo en un SAT.

Las variables en superficie tuvieron un comportamiento lógico en cada uno de los dominios espaciales y temporales de esta investigación, teniendo en cuenta la geografía y relieve de cada una de las estaciones y dominios temporales, además la interacción entre el sistema tierra-mar mostro su influencia en cada uno de los valores de variables en superficie incluyendo el movimiento de las masas de aire y las precipitaciones, además los valores de temperatura más fuertes se registraron en las estaciones PC y PB ubicadas al norte del departamento de La Guajira.

En cuanto a las simulaciones, el WRF sobrestimo los vectores de viento, en mayor proporción con el caso de la dirección del mismo. Por otra parte, las precipitaciones registraron valores más altos utilizando el esquema KF en los dominios d01 y d02, dejando una diferencia marcada entre este esquema y los dos restantes, esta diferencia se obtuvo en valores que oscilaron entre los 40 y los 80 mm. En cada una de las estaciones la simulación de la lluvia estuvo coherente, es de resaltar que el esquema GF manejo valores de desviación estándar bajos con los cual se asegura también la baja dispersión de los datos en cuanto a la media aritmética reportada en las tablas de simulaciones de los tres esquemas del WRF para las lluvias de los dominios espaciales de las estaciones.

En el caso de las masas de aire variando la parametrización de cúmulos, el esquema mejor replicó las velocidades de viento una vez más fue el GF, sin embargo, el modelo bajo su rendimiento en las direcciones de los campos de viento y todos los esquemas arrojaron valores predichos lejanos a los valores observados en superficie, esta diferencia se vio marcada en los estimadores de validación del modelo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar estudios a periodos más largos de tiempo y con más variables meteorológicas a fin de afianzar o profundizar en las validaciones de datos modelados por el WRF, especialmente con la dirección de los vientos y agregando variables como la radiación solar. Es necesario evaluar el desempeño del WRF a resoluciones espaciales más grandes y evaluar en dicho aumento en una mayor cantidad de estaciones meteorológicas con más parámetros.

Lo anterior podría ser de utilidad para estudios de mayor alcance que puedan terminar en el diseño de un SAT eficiente y oportuno basado en un número adecuado de estaciones y un modelo calibrado y con buen rendimiento.

Ya que el WRF en el pre procesamiento utiliza datos de Era5, y dicha información se encuentra disponible en todo momento en internet, esta investigación podría complementarse profundizando a cerca de las condiciones iniciales que utiliza el modelo para sus predicciones.

Realizar validaciones más profundas que complementen esta investigación en cuanto al rendimiento del modelo variando la parametrización de cúmulos y sus esquemas.

REFERENCIAS CONSULTADAS

- Aragón, G., Torres, C., Lomas, G., Arango, C., Gomez, D., Suárez, D., León, G., & Muñoz, A. (2012). Validación Del Modelo De Pronóstico Numérico Wrf Para Su Uso Operativo En La Universidad Nacional De Colombia. *Foreign Affairs*, 91(5), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Arango, C., & Ruiz, J. F. (2011). Implementación del modelo WRF para la sabana de Bogotá. *Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales*, 16.
- Chamorro, M. V., Ortíz, E. V., & Viana, L. A. (2015). Cuantificación y caracterización de la radiación solar en el departamento de La Guajira-Colombia mediante el cálculo de transmisibilidad atmosférica. *Prospectiva*, 13(2), 54–63.
- Consejería Departamental de Gestion de Riesgo de Norte de Sanatander. (2020). *Pronosticos SATC, Norte de Santander*. <https://www.satcnortedesantander.gov.co/#no-back-button>
- CORPOGUAJIRA. (2020). *BOLETÍN DIARIO MES DE DICIEMBRE DE 2020*.
<http://corpogujira.gov.co/wp/boletin-diario-mes-de-diciembre-de-2020/>
- Dzebre, D. E. K., & Adaramola, M. S. (2020). A preliminary sensitivity study of Planetary Boundary Layer parameterisation schemes in the weather research and forecasting model to surface winds in coastal Ghana. *Renewable Energy*, 146, 66–86.
<https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.133>
- El Heraldo. (2019). *Vendaval deja cinco heridos y daños en La Guajira*.
- Elsy, B., Laura, C., & Jacqueline, C. (2017). Aplicación del Modelo Mesoescalar WRF en la Modelación Hidrológica de la Cuenca del Río SUCIO. *Aplicación Del Modelo Mesoescalar Wrf (Weather Research Forecast Model) En La Modelación Hidrológica De La Cuenca Del Río Sucio*, 413.
- Fanourakis, D., Aliniaiefard, S., Sellin, A., Giday, H., Körner, O., Rezaei Nejad, A., Delis, C., Bouranis, D., Koubouris, G., Kambourakis, E., Nikoloudakis, N., & Tsaniklidis, G. (2020). Stomatal behavior following mid- or long-term exposure to high relative air humidity: A review. *Plant Physiology and Biochemistry*, 153, 92–105.
<https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.05.024>
- Fowler, Grell, G. A., & Freitas, S. (2016). *Analyzing the Grell – Freitas Convection Scheme from Hydrostatic to Nonhydrostatic Scales within a Global Model*. 2285–2306.
<https://doi.org/10.1175/MWR-D-15-0311.1>
- Gironés, F. (2019). *Evaluación de las predicciones climáticas de modelos globales en Chile*. 1–44.

- Gobernacion de La Guajira. (2013). *Presentacion La Guajira*.
http://www.laguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1183&Itemid=76
- Guerrero-Higueras, A.M., Garcia-Ortega, E., Matellán-Olivera, V., Sanchez, J. L. (2013). *Procesamiento paralelo de los pronosticos meteorologicos del modelo WRF mediante NCL*.
- Hourdin, F., Mauritsen, T., Gettelman, A., Golaz, J. C., Balaji, V., Duan, Q., Folini, D., Ji, D., Klocke, D., Qian, Y., Rauser, F., Rio, C., Tomassini, L., Watanabe, M., & Williamson, D. (2017). The art and science of climate model tuning. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 98(3), 589–602. <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-15-00135.1>
- IDEAM. (2020). *Servicio de pronosticos y alertas*. <http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/servicios-pronosticos-alertas>
- IDEAM. (2021). *Pronosticos y Alertas*. <http://www.pronosticosyalertas.gov.co/>
- INVERMAR. (2010). *determinantes ambientales marinas y costeras como insumo a los planes de ordenamiento territorial la zona costera colombiana : determinante ambiental para el ordenamiento territorial informe final la zona costera colombiana : instituto de investigaciones*. 168.
- Jiménez. (2014). *Validación de la capacidad de modelo WRF “Weather Research and forecasting” para pronósticar lluvia intensa, usando el método orientado a objetos y tablas de contingencia (tesis de maestría)*. 162.
- Jiménez, R. M. R., Capa, Á. B., & Lozano, A. P. (2004). *Meteorología Y Climatología*.
- Lighezzolo, A., Lanfri, M., Garcia, F., Clemoveki, K., Bridera, D., & Scavuzzo, M. (2016a). *Sistemas de alerta temprana a emergencias ambientales basados en modelos numéricos de predicción meteorológica*. 2, 1–6. <https://doi.org/10.1109/argencon.2016.7585281>
- Lighezzolo, A., Lanfri, M., Garcia, F., Clemoveki, K., Bridera, D., & Scavuzzo, M. (2016b). *Sistemas de alerta temprana a emergencias ambientales basados en modelos numéricos de predicción meteorológica*. 2, 1–6. <https://doi.org/10.1109/argencon.2016.7585281>
- Lines, A. (1998). *Contribución al concepto de clima Alberto*. 270–271.
- Marín, L. M., Poveda, G., & Moreno, H. A. (2004). Análisis del ciclo diurno de la humedad relativa en 17 aeropuertos de Colombia. *XVI Seminario de Hidráulica e Hidrología*, 1–13.
- Monsalve, G. (2008). *Hidrología en la Ingeniería* (p. 382).

- Moreno, D., Quiñones, É., & Tovar, L. C. (2014b). *Los Sistemas de Alerta Temprana, SAT, una herramienta para la prevención de desastres por inundación y efectos del cambio climático*. 9(1), 7–24.
- National Center for Atmospheric Research (NCAR), & University Corporation for Atmospheric Research (UCAR). (2017). *The Weather Research and Forecasting (WRF) Model*.
- Navale, A., & Singh, C. (2020). Topographic sensitivity of WRF-simulated rainfall patterns over the North West Himalayan region. *Atmospheric Research*, 242(February), 105003. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105003>
- Navarro Barboza, H. (2019). *Simulación del transporte y dispersión de partículas PM10 producidas por quema de biomasa sobre los Andes Centrales de Perú con ayuda del modelo químico - meteorológico WRF-Chem*. <http://hdl.handle.net/20.500.12816/4676>
- Of, J., Meteorology, A., & Studies, M. M. (2004). *The Kain–Fritsch Convective Parameterization: An Update*. 1980, 170–181.
- OJM Peña Cáceres. (2019). *sistema de información de mini estación meteorológica para la captura de datos de temperatura, humedad y presión atmosférica – centro de operaciones de emergencia regional -piura*. <https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1983/PMI-PEN-CAC-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Otieno, G., Mutemi, J. N., Opijah, F. J., Ogallo, L. A., & Omondi, M. H. (2020). The Sensitivity of Rainfall Characteristics to Cumulus Parameterization Schemes from a WRF Model. Part I: A Case Study Over East Africa During Wet Years. *Pure and Applied Geophysics*, 177(2), 1095–1110. <https://doi.org/10.1007/s00024-019-02293-2>
- Pabón, J., J. E. & R. G. (2001). *No Title*. 0124–6984.
- Peña, M., Lopez, C., Garcia, O., Ramirez, U., Alcalá, J., & Garcia, M. (2019). Estudio de las inversiones térmicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y su relación con la calidad del aire. Propuesta de diagnóstico y predicción utilizando el modelo WRF (Weather Research Forecasting). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sierra, M. (2006). *Establecer la asociación existente entre las variables meteorológicas temperatura, velocidad del viento y precipitación y la concentración de PM10 registradas en la red de calidad del aire de Bogotá*.
- Sun, Y., Zhong, Z., Dong, H., Shi, J., & Hu, Y. (2015). Sensitivity of tropical cyclone track simulation over the Western North Pacific to different heating/drying rates in the Betts-

Miller-Janjić Scheme. *Monthly Weather Review*, 143(9), 3478–3494.
<https://doi.org/10.1175/MWR-D-14-00340.1>

Xiao, S., Oladyshkin, S., & Nowak, W. (2020). Forward-reverse switch between density-based and regional sensitivity analysis. *Applied Mathematical Modelling*, 84, 377–392.
<https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.03.025>

Yu, B., Zhu, K., Xue, M., & Zhou, B. (2020). Using new neighborhood-based intensity-scale verification metrics to evaluate WRF precipitation forecasts at 4 and 12 km grid spacings. *Atmospheric Research*, 246(April), 105117.
<https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105117>

ANEXOS

Anexo a: Tablas de interés de las variables estudiadas en superficie.

Promedios horarios de T2 en superficie

EST/ HORA	AP	LM	PC	PB
0:00	26,1	26,7	28,0	
1:00	25,9	26,6	27,6	
2:00	25,6	26,4	27,3	
3:00	25,4	26,3	27,0	
4:00	25,3	26,2	26,9	
5:00	25,2	26,0	26,8	
6:00	25,2	26,0	27,0	
7:00	26,9	27,3	29,1	28,5
8:00	28,7	29,0	30,8	30,3
9:00	30,3	30,6	32,4	32,0
10:00	31,6	32,0	33,7	33,4
11:00	32,1	33,2	34,7	34,4
12:00	32,1	34,4	35,6	34,6
13:00	31,7	35,2	36,0	34,7
14:00	31,6	35,8	35,8	34,5
15:00	31,2	34,6	35,3	33,8
16:00	30,3	32,8	34,7	32,9
17:00	29,3	31,1	33,6	31,8
18:00	28,5	29,5	31,7	30,9
19:00	27,9	28,6	30,5	
20:00	27,4	28,0	29,8	
21:00	27,0	27,6	29,2	
22:00	26,7	27,2	28,7	
23:00	26,4	26,9	28,4	

Promedios diarios de T2 en superficie

DIA/ESTACION	AP	LM	PC	PB
1	29,21	30,01		34,41
2	29,47	30,43		33,70
3	27,75	30,38		29,60
4	28,44	30,35		32,40

5	28,73	30,95		31,70
6	27,30	29,39	31,39	32,46
7	26,54	27,75	30,55	33,37
8	27,61	29,51	31,08	34,04
9	28,04	30,48	31,63	35,10
10	30,53	30,85	32,29	35,04
11	29,58	31,10	31,65	33,21
12	29,95	31,52	31,89	34,10
13	31,18	31,57	32,18	34,90
14	30,23	30,64	31,36	33,15
15	27,55	27,78	30,99	33,53
16	27,73	29,84	31,16	31,64
17	27,97	29,24	31,31	33,34
18	30,36	31,27	31,97	34,59
19	30,93	31,08	31,77	34,71
20	29,89	30,93	31,65	34,43
21	27,88	31,15	31,71	33,73
22	28,22	30,75	32,07	34,57
23	28,15	31,11	32,59	33,86
24	29,77	31,26	31,85	33,87
25	30,81	30,79	31,62	34,26
26	29,81	31,07	31,70	34,11
27	27,43	29,00	30,41	32,89
28	26,18	27,85	28,96	31,40
29	27,33	29,90	31,30	34,10
30	28,81	30,93	31,59	33,46
31	28,20	29,75	31,90	33,76
32	28,03	28,19	31,37	33,25
33	30,08	29,57	30,61	34,86
34	30,03	30,10	30,91	32,90
35	29,18	30,56	31,50	33,65
36	27,85	30,19	31,29	33,36
37	26,36	27,95	30,95	32,63
38	26,27	26,18	28,83	33,33
39	27,65	28,06	31,05	35,66
40	29,38	30,30	31,83	35,34
41	29,99	30,85	31,88	34,79
42	28,59	29,55	31,65	35,18
43	27,67	28,85	31,61	35,91

44	27,73	29,30	32,03	34,84
45	28,59	30,84	32,42	34,34
46	28,36	29,63	31,59	32,65
47	28,38	29,49	31,16	32,10
48	27,26	27,43	30,20	31,71
49	27,17	27,71	29,66	31,38
50	27,52	27,90	29,53	31,58
51	25,89	26,13	27,43	31,36
52	26,44	27,25	28,07	30,33
53	26,35	26,48	28,90	31,04
54	26,51	27,35	28,34	32,07
55	26,35	26,64	27,32	30,86
56	25,98	26,55	28,50	30,70
57	27,33	29,21	30,00	32,76
58	29,01	30,62	31,20	33,79
59	27,83	29,33	30,44	32,51
60	25,85	27,75	27,34	30,10

Promedios horarios de RH en superficie

EST/ HORA	AP	LM	PC	PB
0:00	79,8	85,3	75,2	
1:00	80,9	87,0	77,2	
2:00	81,7	88,0	79,0	
3:00	82,2	89,1	79,3	
4:00	82,6	90,0	79,1	
5:00	83,4	90,8	77,6	
6:00	84,2	91,1	76,2	
7:00	78,0	87,8	71,5	80,0
8:00	70,4	80,9	65,9	71,8
9:00	63,1	73,6	60,2	62,8
10:00	57,7	67,4	55,3	56,9
11:00	55,9	63,1	52,1	53,2
12:00	57,6	56,9	49,4	52,7
13:00	60,3	52,1	48,2	53,4
14:00	61,0	50,2	49,1	54,5
15:00	62,7	49,7	51,6	57,0
16:00	67,3	55,5	53,3	59,7

17:00	69,5	60,2	55,7	70,0
18:00	71,9	65,5	59,1	71,0
19:00	74,8	70,1	64,0	
20:00	75,8	75,8	68,0	
21:00	77,0	78,6	70,3	
22:00	78,0	81,3	72,5	
23:00	78,5	84,0	74,1	

Promedios diarios de RH en superficie

DIA/ESTACION	AP	LM	PC	PB
1	65,3	71,0		53,6
2	60,7	61,1		52,0
3	72,4	65,5		70,5
4	71,0	70,2		62,0
5	71,6	67,3		65,3
6	77,1	73,7	64,9	59,0
7	82,3	80,1	67,4	55,9
8	77,8	74,6	65,6	55,5
9	80,1	68,8	64,1	52,0
10	59,9	66,1	56,2	50,1
11	61,6	61,2	56,3	53,9
12	62,0	63,9	59,3	54,9
13	53,8	61,5	57,3	50,5
14	59,2	63,5	61,0	57,5
15	72,6	78,6	63,3	53,0
16	73,5	66,0	61,9	63,1
17	72,9	74,6	60,5	55,1
18	63,0	64,2	60,8	51,6
19	58,2	64,5	59,3	52,6
20	64,2	63,0	60,5	53,3
21	72,8	65,1	58,3	54,6
22	75,4	67,1	57,7	54,2
23	73,0	65,2	58,9	57,0
24	64,5	64,9	57,9	55,4
25	55,3	64,3	60,2	52,9
26	58,7	59,9	57,8	50,8
27	72,9	75,3	56,0	60,5
28	80,3	85,6	63,3	65,8

29	77,8	76,1	72,9	55,1
30	71,1	66,0	60,7	58,5
31	74,2	73,7	62,3	56,8
32	77,4	82,4	65,1	62,5
33	61,8	70,3	66,8	52,3
34	61,1	70,3	64,1	60,8
35	66,4	69,1	62,8	55,6
36	73,8	67,3	64,0	58,0
37	80,1	77,8	63,0	63,6
38	81,3	87,1	70,3	64,0
39	73,1	83,8	68,3	53,0
40	65,3	73,5	60,8	46,8
41	64,6	69,0	59,8	48,8
42	72,9	79,1	62,9	51,0
43	78,0	83,4	63,7	50,9
44	73,5	79,9	61,3	56,1
45	74,6	73,3	60,7	55,9
46	75,2	79,8	64,4	63,5
47	73,5	77,2	63,0	63,0
48	79,7	77,7	69,7	66,8
49	76,5	81,7	70,0	66,6
50	74,7	79,8	69,3	65,0
51	84,1	92,5	83,5	67,8
52	83,2	87,8	83,0	73,3
53	85,3	90,3	79,7	70,8
54	83,4	87,3	78,9	66,8
55	82,6	87,0	84,1	71,0
56	84,0	91,2	79,5	70,0
57	83,7	81,4	72,5	64,8
58	72,6	70,6	65,3	54,6
59	77,0	78,8	66,7	63,4
60	84,3	89,7	80,4	70,7

Promedio horario de Precipitación en superficie

HORA	AP	PB
0:00	0,033	0,02712
1:00	0,003	0,06949
2:00	0,001	0,07119

3:00	0,006	0,07119
4:00	0,007	0,07119
5:00	0,225	0,06271
6:00	0,225	0,06271
7:00	0,386	0,46500
8:00	0,398	0,48667
9:00	0,426	0,48167
10:00	0,485	0,49833
11:00	0,145	0,00000
12:00	0,003	0,00000
13:00	0,007	0,00000
14:00	0,007	0,00000
15:00	0,029	0,00000
16:00	0,151	0,00000
17:00	0,197	0,00000
18:00	0,064	0,00000
19:00	0,029	0,00000
20:00	0,005	0,00000
21:00	0,242	0,00000
22:00	0,011	0,00000
23:00	0,015	0,00000

Promedio diario de Precipitación en superficie

DIA	AP	LM	PC	PB
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0,01	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0,3	1	0
7	0,29	1,7	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0,01	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0,9	0	0

15	0	0,9	0	0
16	5,93	0,3	0	9,6
17	0	1,6	0	7,2
18	0,04	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0,2	0	0
21	0,02	0	0	0
22	0	0	0	0
23	0	0	0	0
24	0	0	0	0
25	0	0	0	0
26	0	0	0	0
27	0	0	0	0
28	4,18	3,2	0	0
29	0	0,8	15,2	0
30	0	0	0	0
31	0	0	0	0
32	0	0,3	0	0
33	0	3,8	3,2	0
34	0	0	0	0
35	0	0	0	0
36	0,02	0	0	0
37	0,7	0	0	0
38	9,62	4,5	0	0
39	0,07	4,6	10,2	0
40	0	1,9	0	0
41	0	0	0	0
42	0	0	0	0
43	0	0,7	0	0
44	1,94	2,8	0	0
45	0	0	0	0
46	0	0	0	0
47	0	0,2	0	0
48	0	0	2,3	0
49	5,43	0,1	0	9,5
50	0,27	0	0	0
51	0,03	2,1	0,4	2,3
52	1,74	0	0,6	4,4
53	0,05	1,2	23,9	0,7

54	27,54	0,3	1,4	0
55	3,57	0,2	1,3	0
56	0,31	0,5	13,4	0
57	6,72	0	0,1	0
58	0	0	0	0
59	0	0,1	0	0
60	0	0,4	2,3	0

Promedios horarios de los campos de viento (WS y WD) en superficie.

HORA	WS				WD			
	AP	LM	PC	PB	AP	LM	PC	PB
0:00	1,96	2,04	2,49		141,04	97,99	148,70	
1:00	1,84	2,14	2,31		142,32	89,99	149,64	
2:00	1,80	2,16	2,30		148,11	95,27	156,01	
3:00	1,85	2,12	2,32		134,60	96,85	154,87	
4:00	1,98	2,11	2,59		132,71	117,84	146,40	
5:00	2,14	2,03	2,61		122,06	112,56	143,07	
6:00	2,38	2,09	3,00	3,64	112,56	104,59	135,67	97,20
7:00	2,96	2,57	4,01	4,59	112,60	98,81	130,19	101,70
8:00	3,43	2,93	4,73	4,93	115,41	82,71	130,33	98,37
9:00	3,85	3,14	5,06	5,14	127,42	86,10	133,47	102,04
10:00	4,20	3,16	5,02	5,36	130,04	83,09	138,22	112,31
11:00	4,52	3,25	4,92	5,89	128,21	88,69	136,74	110,13
12:00	4,63	3,28	4,72	6,55	125,44	99,05	138,22	95,63
13:00	4,85	3,29	4,67	7,33	134,59	100,40	134,18	91,25
14:00	4,81	3,48	4,85	8,11	124,68	119,22	125,81	71,92
15:00	4,58	3,91	4,69	8,43	122,11	126,72	135,53	66,79
16:00	4,38	3,54	4,40	7,72	124,06	119,76	140,08	51,18
17:00	3,82	3,15	4,13		140,96	141,06	144,34	
18:00	3,18	2,65	3,92		157,42	147,32	175,41	
19:00	3,12	2,40	3,52		160,59	132,36	166,87	
20:00	2,67	2,22	3,08		169,68	112,16	158,77	
21:00	2,36	2,20	2,82		157,29	109,61	162,30	
22:00	2,19	2,12	2,74		152,61	111,58	160,28	
23:00	2,11	2,03	2,73		146,13	106,07	154,25	

Promedios diarios de vectores de viento (WS y WD) en superficie.

Dia	WS				WD			
	AP	LM	PC	PB	AP	LM	PC	PB
1	3,3	3,4		7,4	108,4	50,2		77,3
2	4,3	3,3		6,4	94,5	52,4		75,6
3	2,9	3,0		5,1	111,0	73,6		80,1
4	3,3	3,3		8,6	94,0	36,4		59,3
5	3,9	3,4		5,7	91,0	65,1		73,8
6	2,2	1,8	2,7	5,5	144,0	173,4	153,6	44,2
7	2,1	2,0	2,6	4,7	220,0	178,7	235,2	116,6
8	2,8	2,3	2,8	6,3	128,8	91,6	147,5	80,5
9	2,5	2,5	3,0	5,2	130,0	80,6	137,5	92,5
10	4,2	3,5	5,2	8,2	109,8	58,8	111,0	79,5
11	3,8	3,7	5,2	8,2	93,7	45,0	109,5	73,5
12	3,8	3,7	4,5	6,7	82,4	40,5	112,6	82,7
13	4,7	3,8	6,0	8,0	107,5	51,4	109,3	78,1
14	5,2	3,8	6,1	8,8	108,8	55,5	111,1	72,7
15	3,2	2,6	5,2	7,5	107,8	116,1	112,2	78,5
16	3,3	2,0	4,3	7,1	169,8	140,7	123,6	85,9
17	3,6	3,0	4,7	7,2	83,5	46,3	110,9	55,4
18	3,4	2,6	4,6	6,1	106,5	107,5	110,2	76,5
19	3,2	3,8	5,2	7,2	121,1	61,7	109,4	85,8
20	4,1	3,1	4,6	6,0	110,7	101,2	114,6	94,5
21	3,3	3,1	4,6	7,6	100,6	66,4	116,5	69,3
22	2,7	3,3	3,5	5,5	87,7	68,9	117,2	71,9
23	3,2	2,8	3,8	7,2	116,2	69,3	109,2	72,3
24	3,3	2,4	4,0	7,1	136,4	82,7	112,8	68,8
25	4,8	3,2	5,2	7,8	117,8	46,4	108,2	70,4
26	4,7	3,9	5,8	7,5	105,4	56,4	112,2	82,0
27	3,8	4,2	5,8	7,6	91,4	53,1	106,9	74,0
28	2,4	2,9	3,7	7,3	112,5	85,7	142,5	64,1
29	2,5	1,6	2,0	5,6	184,6	176,2	184,9	37,0
30	3,5	2,2	2,8	3,1	187,3	106,0	146,6	115,4
31	3,5	3,4	4,0	7,7	96,4	50,8	117,2	70,7
32	2,9	2,4	3,5	6,8	106,0	119,1	119,9	63,5
33	2,7	2,4	2,6	6,1	150,9	148,7	128,7	53,1
34	3,9	2,7	4,2	6,6	113,4	99,1	120,0	94,4

35	3,7	3,2	4,8	7,5	113,3	44,4	110,8	69,6
36	3,9	3,6	4,5	7,7	85,8	31,6	112,1	65,8
37	3,4	2,4	3,4	5,1	133,1	116,1	132,4	78,8
38	2,3	1,7	2,4	5,1	187,5	180,1	184,4	60,1
39	2,2	1,7	2,1	5,0	164,4	164,4	215,4	60,6
40	3,0	2,2	3,0	6,9	129,3	118,0	163,4	76,3
41	3,4	3,2	4,5	7,3	109,7	43,6	126,7	75,4
42	3,8	3,3	5,0	6,8	105,0	50,4	110,0	77,5
43	2,9	2,5	3,5	5,7	165,1	115,1	121,2	103,3
44	3,1	2,0	3,2	5,8	120,5	148,2	136,0	98,7
45	3,0	2,2	4,0	7,1	128,4	116,0	131,5	74,5
46	3,3	2,7	4,0	7,4	105,0	118,4	113,8	67,3
47	2,7	2,1	2,6	6,7	115,8	120,3	136,2	46,7
48	2,6	3,0	2,9	4,9	174,7	181,9	160,3	89,1
49	2,3	1,3	2,5	4,5	236,2	192,5	294,6	276,3
50	3,0	3,3	3,6	7,1	247,3	201,3	262,3	251,9
51	2,3	1,6	2,1	5,1	218,4	200,3	231,3	305,1
52	1,9	1,6	1,8	2,3	195,0	173,0	197,4	134,5
53	2,0	1,7	1,5	3,7	188,5	216,8	179,6	68,5
54	1,9	1,6	2,2	3,1	206,1	222,1	228,3	235,2
55	2,2	2,1	2,1	4,1	245,1	222,1	223,6	246,3
56	2,3	1,6	1,5	3,1	195,0	209,8	188,5	224,9
57	2,1	1,5	1,3	2,1	169,0	161,8	184,3	236,4
58	2,4	2,1	2,7	2,7	138,6	108,3	151,5	114,1